

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studienjahr 2015, Seminargruppe 4

Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen bei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren

Eine Theorie- und Literaturarbeit

Abbildung 1: Titelbild

Eingereicht von: Miriam Regli
Begleitung: Karin Zumbrunnen-Waser MA BSc
Eingereicht: 22. November 2018

Abstract

Gute bildungssprachliche Kompetenzen haben gemäss neuester Forschung nachweislich einen positiven Einfluss auf das Lernen, die Entwicklung der Persönlichkeit und die Teilhabe an der Gesellschaft. Die Sensibilisierung darauf ist heilpädagogisch relevant, da dieses explizite Wissen befähigt, den Unterricht überfachlich und sprachlich differenziert zu gestalten. Ziel dieser Masterarbeit ist es, den bildungssprachlichen Kompetenzerwerb sowie dessen Gelingensbedingungen explorativ-deskriptiv zu erforschen. Die Erkenntnis der Auswertung theoretischer und didaktischer Literatur in den Bereichen Sprache, Kognition und Lernen zeigt die hohe Relevanz eines sprachsensiblen Unterrichts. Im Fokus der Förderung stehen Wortschatzerweiterung und Ko-Konstruktion auf der entsprechenden kognitiven Aneignungsebene.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	6
1 Ausgangslage	8
1.1 Ausgangslage Praxis.....	8
1.2 Ausgangslage sprachliche Vielfalt.....	9
1.3 Ausgangslage Lehrplan 21.....	9
1.4 Ausgangslage kompetenzorientierter Unterricht	10
1.5 Ausgangslage Forschung und Literatur	11
2 Fragestellung	13
3 Methodisches Vorgehen	15
3.1 Qualitativer Forschungsstil	16
3.2 Die explorative Grundlagenforschung	17
3.3 Deskriptive Forschung.....	20
4 Konzept der Bildungssprache	22
4.1 Eingrenzung und Begriffsklärung	22
4.2 Bildungssprache als soziokulturelles Konzept	25
4.3 Sprachförderung und Sprachbildung.....	25
4.4 Konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit.....	27
4.5 Bildungssprache und Equity	27
5 Bildungssprachliche Entwicklung im Bereich Sprache	29
5.1 Sprachentwicklung	29
5.2 Grammatikalische Anforderungen in der Bildungssprache	31
5.3 Linguistische Anforderungen der Bildungssprache	32
5.3.1 Lexikalisch-semantische Basiskompetenzen im Bereich Wortschatz	32
5.3.2 Morphologisch-syntaktische Basiskompetenzen	32
5.3.3 Pragmatisch-diskursive Basiskompetenzen	33
5.4 Zwischenbetrachtung zu bildungssprachlichen Kompetenzen im Bereich Sprache	33
6 Bildungssprachliche Entwicklung im Bereich Kognition	35
6.1 Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget	35
6.2 Bildungssprache als Werkzeug des Denkens	35
6.3 Zwischenbetrachtung zu bildungssprachlichen Kompetenzen im Bereich Kognition.....	36
7 Bildungssprachliche Entwicklung im Bereich Lernen	37
7.1. Interaktive Prozesse	37
7.1.1 Ko-Konstruktion	37
7.1.2 Das Spiel	38
7.1.3 Das Scaffolding.....	39
7.1.4 Kooperative Lernformen	40
7.2 Zwischenbetrachtung zu bildungssprachlichen Kompetenzen im Bereich Lernen	40

8 Beantwortung der Hauptfrage	42
8.1 Erarbeitete Kompetenzen im Bereich Sprache	43
8.2 Erarbeitete Kompetenzen im Bereich Kognition.....	44
8.3 Erarbeitete Kompetenzen im Bereich Lernen	46
9 Förderliche Faktoren für den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen im Alter von vier bis acht Jahren	48
9.1 Förderliche Faktoren auf Ebene des Unterrichts.....	48
<i>9.1.1 Fazit: Förderliche Faktoren auf Ebene Unterricht</i>	50
9.2 Förderliche Faktoren auf Ebene Schule	51
<i>9.2.1 Fazit: förderliche Faktoren auf Ebene Schule</i>	52
9.3 Förderliche Faktoren auf Ebene Familie	52
<i>9.3.1 Fazit förderliche Faktoren auf Ebene Familie</i>	53
9.4 Beantwortung der Unterfrage 1: Welche Faktoren fördern den Erwerb der Bildungssprache im Alter von vier bis acht Jahren	54
10 Didaktische Empfehlungen	55
11 Reflexion	57
11.1 Reflexion Forschungsergebnis	57
11.2 Reflexion des Forschungsvorgehens	57
11.3 Schlussfolgerung für die Praxis	58
12 Ausblick	60
Verzeichnisse	61
Tabellen.....	61
Abbildungen	61
Literatur	62
Internetseiten.....	66
Anhang	67

Einleitung

Die Motivation für die vorliegende Masterarbeit „Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen bei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren“ entsteht durch die persönliche Faszination der Autorin für Sprache und deren Funktion als Instrument zur Wissensvermittlung. Bei der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Bildungssprache verbinden sich das Interesse an der Sprachentwicklung der Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, sowie das Erkenntnisinteresse, wie sprachliche Kompetenzen positiv mit Bildungserfolg in Zusammenhang stehen.

Bei der Arbeit im praktischen Feld erfährt die Autorin bildungssprachliche Kompetenzen zunehmend als Voraussetzung für die erfolgreiche Teilhabe am Unterricht. Durch den vermehrten Einsatz kooperativer Lernformen im kompetenzorientierten Unterricht erlebt sie die Bildungssprache als bedeutsamer. Die erste Auseinandersetzung mit dem Thema hat aufgezeigt, dass bildungssprachliche Kompetenzen bereits auf Schuleingangsstufe Voraussetzung, aber nicht Unterrichtsinhalt sind. Bei ihrer Arbeit als Schulische Heilpädagogin in Kindergarten und Unterstufe beobachtet die Autorin in zunehmender Zahl Kinder, die trotz guter alltagssprachlicher Voraussetzungen und unabhängig von ihrer Erstsprache ihre Gedanken nur schwer in Worte fassen können. Sie verfügen nicht über genügend bildungssprachliche Strategien, um ihr Wissen zu transportieren. Da dies aber eine Voraussetzung ist, um sich sicher in der Schule zu bewegen und angemessen am Unterricht teilhaben zu können, wirft es die Frage auf, ob im Sinne der anzustrebenden Chancengerechtigkeit auf Schuleingangsstufe gezielt Bildungssprache als Unterrichtsinhalt vermittelt werden kann und wie dies geschehen soll.

Die Hauptfragestellung dieser Arbeit, welche bildungssprachlichen Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Alter von vier bis acht Jahren zur erfolgreichen Teilhabe am Unterricht benötigen, wird in der Unterfrage zu den förderlichen Faktoren für den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen vertieft.

Das Wissen über die Entwicklung bildungssprachlicher Kompetenzen ermöglicht es Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, ihren Unterricht sprachlich differenziert zu gestalten. Die Sensibilisierung auf bildungssprachliche Anforderungen bei schulischen Aufgaben ist heilpädagogisch relevant. Dadurch kann die Teilhabe am Unterricht auch Lernenden mit basalen bildungssprachlichen Kompetenzen ermöglicht werden. Eine gezielte, auf den Entwicklungsstand der Kinder abgestimmte Sprachförderung soll die Teilhabe an der Wissenskonstruktion in Schule und später in der Gesellschaft ermöglichen. In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, welches Wissen über diese spezifische Sprachförderung bereits in Literatur und Theorie vorhanden ist.

Die Teilhabe an der Wissenskonstruktion und nicht mehr der Zugang zu Wissen an sich sind heute Voraussetzung zur Teilhabe an Bildungsprozessen, welche letztlich über Bildungschancen entscheiden. Diese Entwicklungen der Gesellschaft mit ihren veränderten kommunikativen Bedingungen sind mit ein Grund dafür, dass das soziokulturelle Konstrukt der Bildungssprache in neuer Zeit in den Blickpunkt der Didaktik gerückt ist. Das Konzept der Bildungssprache steht in der Sprachdidaktik hoch im Kurs, richtete den Blick aber bis vor wenigen Jahren ausschliesslich auf die Mittel- und Oberstufe. In Publikationen

neueren Datums rückt zunehmend die Förderung der Bildungssprache in der Schuleingangsstufe in den Fokus, da die Grundlagen zur weiteren sprachlichen Entwicklung in diesem Alter gelegt werden.

Dieser neue Fokus in der Literatur, der auch in den neusten Lehrmitteln teilweise ersichtlich wird, bewegt die Autorin, sich für die Theorie- und Literaturarbeit zu entscheiden. Diese Arbeit ermöglicht das Erforschen der Theorie und die in der Literatur dargestellte pädagogische Praxis der bildungssprachlichen Förderung über die Landesgrenzen hinaus im deutschen Sprachraum.

Um ganzheitliche theoretische Ansätze des Konzepts der Bildungssprache herauszuarbeiten, bietet sich zur Beantwortung der Fragen ein zyklisches exploratives¹ und deskriptives Forschungsvorgehen an.

Bildungssprachliche Kompetenzen sind kulturelle Werkzeuge, die durch Modelllernen beim gemeinsamen Handeln mit kompetenten Mitmenschen entwickelt werden. Ein Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich dem Verständnis dieses Lernprozesses.

Um ihre Arbeit der Praxis wieder zuzuführen, erarbeitet die Autorin aus den zusammengetragenen Erkenntnissen und ihren persönlichen Schlüssen eine Empfehlung für die pädagogische Umsetzung.

Die Absicht dieser Arbeit ist es einerseits, eine Sensibilisierung für bildungssprachliche Anforderungen im Unterricht zu erwirken, andererseits die Gelingensbedingungen für den ganzheitlichen Kompetenzaufbau der Bildungssprache bereits in der Schuleingangsstufe zu beleuchten. Durch diese Fokussierung wird es erst möglich, den bildungssprachlichen Kompetenzaufbau zum Unterrichtsinhalt werden zu lassen und die bildungssprachliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen und zielgerichtet zu fördern.

Die heilpädagogische Relevanz ist zum einen dadurch begründet, dass durch angepasste Didaktik Umweltbedingungen vorliegen, die dem individuellen Entwicklungsstand der Kinder angepasst sind. Aber auch durch gezieltes Scaffolding² kann Kindern aus Risikogruppen die Teilhabe an der Wissenskonstruktion ermöglicht werden. Das Sichtbarmachen dieser bis anhin oft verdeckten Anforderungen soll zur Bildungsgerechtigkeit beitragen.

1 Explorativer = erkundender Forschungsstil

2 Scaffolding meint das Bereitstellen eines „Gerüsts“ – einer Hilfestellung, damit die Lernenden den nächsten Entwicklungsschritt meistern können.

1 Ausgangslage

Die im Folgenden dargelegte Situation in der Praxis, in Forschung, Theorie und Literatur soll in das Thema einführen. Dadurch wird die Ausgangslage der Autorin für die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema sowie die Relevanz des Themas erläutert. Das Kapitel Ausgangslage basiert auf dem eigentlichen Forschungsprozess und Vorwissen der Autorin im Bereich der Praxis, der Theorie und Literatur.

Die explorativ und deskriptiv erarbeiteten theoretischen Grundlagen sowie die Begriffsdefinitionen werden in Kapitel vier erläutert.

1.1 Ausgangslage Praxis

Die Autorin hat die Entwicklung der Sprachförderung auf Kindergartenstufe der letzten 20 Jahre in ihrem Berufsalltag miterlebt. Diese steht in engem Zusammenhang mit dem starken strukturellen Wandel des Kindergartens in der Deutschschweiz. Daher muss dieser Prozess zum Verständnis der Ausgangslage eingangs der Arbeit kurz beleuchtet werden.

Die Kindergartenstufe entwickelt sich in dieser Zeit laut Sörensen und Thénevaz-Christen (2003) von einer sozialpädagogischen Betreuungs- zu einer schulischen Bildungseinrichtung. Während dem Kindergarten noch in den 1990-er Jahren die Funktion einer ersten Eingliederung in eine grössere Gruppe zufällt, besuchen heute fast alle Schülerinnen und Schüler vor dem Besuch des Kindergartens eine Spielgruppe oder Krippe. Zudem wird durch die Einführung der obligatorischen, zwei Jahre dauernden Kindergartenstufe und durch die Vorverlegung des Einschulungsalters durch das Harnoskonkordat, das Eintrittsalter gesenkt. Somit verbringen SuS heute im Vorschulalter deutlich mehr Zeit in pädagogisch geführten Kindergruppen als vor 20 Jahren und weniger Zeit in ihrer Herkunftsfamilie. Die Bedeutung des Kindergartens erhält in der Lernbiografie der Schülerinnen und Schüler einen anderen Stellenwert.

Sprachliche Lerninhalte wurden im Kindergarten traditionell, bis zu dessen Eingliederung in die Volksschule, nicht gesondert unterrichtet und nicht in Teilziele aufgeteilt. Sie wurden dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst und nach Themen ganzheitlich vermittelt. Bei der Sprachförderung spielten bis dahin laut Lehrplan der Erziehungsdirektion des Kantons Bern (1999) Geschichten hören und erfinden, Erlebnisse erzählen und Verse aufsagen eine zentrale Rolle. Dies veränderte sich mit der schrittweisen Einbindung des Kindergartens in das Schulsystem. Laut Isler, Künzli und Wiesner (2014) fand unter dem Einfluss der bildungspolitischen Fokussierung auf frühe Bildung und sprachliche Fertigkeiten eine Veränderung des Verständnisses von Sprachförderung im Kindergarten statt. Der Wandel von der stufen- zur fachdidaktischen Orientierung ist dadurch auch auf der Ebene der didaktischen Modelle und Hilfsmittel sichtbar. Viele in den letzten Jahren entwickelte Instrumente der Diagnose, Förderprogramme oder Lehrmittel sind auf einzelne sprachliche Fertigkeiten wie phonologische Bewusstheit, Wortschatz oder Buchstabenkenntnis ausgerichtet, während der Erwerb

komplexer sprachlicher Handlungsfähigkeiten wie Erzählen, Erklären oder Argumentieren weniger gezielt unterstützt wird. Zunehmend ist auch der Einbezug der Schriftlichkeit ein Thema. Parallel verändern sich die Kommunikationsgewohnheiten unserer Gesellschaft. Dadurch wachsen die Vorschulkinder von heute mit anderen kommunikativen Bedingungen auf als die früheren Generationen (vgl. Isler, Künzli & Wiesner, 2014, S. 460).

Die Autorin erlebt einerseits die veränderten Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, bedingt durch den früheren Eintritt in den Kindergarten, andererseits auch die veränderte, auf Prävention einzelner Teilgebiete ausgelegte Sprachdidaktik in ihrem Berufsalltag. Seit drei Jahren arbeitet sie als Schulische Heilpädagogin in der ersten und zweiten Klasse. Sie beobachtet, dass Kinder bereits beim Übertritt in die erste Klasse eine grosse Heterogenität bezüglich sprachlicher Handlungsfähigkeit aufweisen. Dies wirft die Frage auf, welche Kompetenzen für die Teilhabe an der Wissenskonstruktion im Unterricht relevant sind, wie deren Förderung auf Schuleingangsstufe sein muss, um dem Entwicklungsstand der Kinder gerecht zu werden und genügend Anregung sowie Übungsfeld für annähernd gerechte Bildungschancen zu bieten.

Persönliche, subjektive Beobachtungen und der rege Austausch der Autorin mit Lehrkräften der Kindergarten- und Unterstufe, im folgenden auch Schuleingangsstufe genannt, sind ausschlaggebend, um zu erforschen, welche theoretischen Modelle und didaktischen Empfehlungen in der Literatur zu finden sind.

Eine Bestandsaufnahme der aktuellen Förderpraxis im Bereich der Bildungssprache in Kindergärten und der Unterstufe kann im Rahmen dieser Theorie- und Literaturarbeit nicht erstellt werden, wäre aber als Weiterführung aufschlussreich.

1.2 Ausgangslage sprachliche Vielfalt

Sprachliche Vielfalt ist in der Schweiz durch die vier Landessprachen, aber auch durch die unterschiedlichen Dialekte ein wichtiges kulturelles Gut und Teil unserer nationalen Identität. Laut Rollier (2015) ist die Sprachenvielfalt in der Schweiz besonders gross. So sind unter den Jugendlichen 126 verschiedene Sprachen vertreten. Sprachliche Vielfalt ist also Realität und umfasst auch innersprachliche Unterschiede wie Jugendsprache, Alltags- und Standardsprache und neuere Sprachformen, die durch die Nutzung neuer Medien geprägt werden (vgl. Rollier, 2015, S.4). Sprache ist laut Oleschko (2017) viel mehr als nur Mittel zur Kommunikation. Sie ist identitätsbildend und sozialsymbolisch. Dies bedeutet, dass Sprache auch einen sozialen Index mit sich führt.

Soziale Ungerechtigkeit kann durch die Schule somit aufrechterhalten und weiter ausgebaut werden und es zeigt sich, dass Sprache und Macht immer unmittelbar miteinander verbunden sind (vgl. Oleschko, 2017, S. 18).

1.3 Ausgangslage Lehrplan 21

Die Auseinandersetzung mit den kompetenzorientierten Bildungsstandards des Lehrplan 21 ist ein wichtiger Beweggrund für die Themenwahl der Masterarbeit. Der Fachbereichslehrplan Sprachen des

Lehrplans 21 richtet seinen Zyklus 1 auf den Kompetenzaufbau beim vier bis acht Jahre alten Kind. Er stützt sich auf die Sprachenstrategie der Erziehungsdirektorenkonferenz ab und beschreibt als erstes Ziel die konsequente Förderung der Kompetenzen in der Schulsprache ab Kindergartenstufe. Um sprachliche Lernprozesse zu initiieren, begleiten und evaluieren, bilden die sechs Kompetenzbereiche „Hören“, „Lesen“, „Sprechen“, „Schreiben“, „Sprachen im Fokus“ und „Literatur und Kulturen im Fokus“ die Grundlage (vgl. Lehrplan 21, Fachbereichslehrplan Sprachen, Kanton Zürich, 2016, S. 7). Wer den Lehrplan mit der bildungssprachlichen Brille liest, stellt fest, dass bildungssprachliche Kompetenzen eine überfachliche Kompetenz darstellen.

Viele der überfachlichen Kompetenzen haben direkt oder indirekt mit Sprache zu tun. Beim Aufbau methodischer Kompetenzen stehen die Sprachfähigkeit, das Problemlöseverhalten und das Nutzen von Informationen im Zentrum (vgl. ebd., S.9).

Sprache hat über den Fachbereich hinaus eine besondere Bedeutung. Sprachlernen findet in allen Fachbereichen statt. Zwischen den in Deutsch erworbenen Sprachkompetenzen und Strategien (...) und den fachspezifischen Sprachkomponenten können Synergien genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler vertiefen somit ihre sprachlichen Kompetenzen auch in anderen Fachbereichen, indem sie die erworbenen Strategien in einem neuen Kontext anwenden sowie ihren Wortschatz und ihr Repertoire an unterschiedlichen Textsorten erweitern (vgl. ebd., S.7).

Dies zeigt sich deutlich in der Tabelle über die Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen im Fachbereichslehrplan Natur, Mensch, Gesellschaft. Es werden Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen aufgeführt, wie Benennen, Erklären, Analysieren, Einschätzen, Beurteilen, Austauschen, Mitteilen, Reflektieren, (...), die alle bildungssprachliche Kompetenzen verlangen oder darstellen. Der Lehrplan 21 legt also ein grosses fachliches und überfachliches Gewicht auf die Anwendung und Vermittlung bildungssprachlicher Kompetenzen.

1.4 Ausgangslage kompetenzorientierter Unterricht

Der 1. Zyklus des Lehrplans 21 ist entwicklungsorientiert aufgebaut. Er orientiert sich nicht mehr an dem zu vermittelnden Stoff, sondern vielmehr an den Kompetenzstufen, zu denen die Schülerinnen und Schüler befähigt werden sollen. Der neue Lehrplan formuliert Grundansprüche und erweiterte Kompetenzen in den Fachlehrplänen. Der Fokus auf die überfachlichen Kompetenzen ist neu. Der Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen ist Voraussetzung und gleichzeitig Inhalt überfachlicher Kompetenzen.

Abbildung: 3: Kompetenzerwerb (Lehrplan 21, Grundlagen, Kapitel überfachliche Kompetenzen)

Diese Arbeit beantwortet nicht die Frage nach der Umsetzung des Fachlehrplans Sprache, sondern versucht sich an den Aneignungsprozess der überfachlichen Kompetenzen, die im Konzept Bildungssprache enthalten sind, heranzutasten.

Das Interesse an der Erforschung der theoretischen Grundlagen, die zur Relevanz dieser Kompetenzen führen, motiviert die Autorin, sich mit der Literatur und Theorie auseinander zu setzen.

1.5 Ausgangslage Forschung und Literatur

Bildungssprachliche Aspekte werden bereits in den frühen 1980-Jahren aus der Perspektive der interkulturellen Pädagogik untersucht. Aber erst nach der Jahrtausendwende, mit den Ergebnissen der internationalen Schulleistungsvergleichsstudien PISA³, IGLU⁴ und TIMSS⁵, wird deutlich, welches die Auswirkungen von sprachlichem sowie soziokulturellem Hintergrund auf den Schulerfolg sind. Diese Erkenntnis gibt den bildungspolitischen Anstoss für die Erforschung der Bildungssprache (vgl. Juska-Bacher und Beckert, 2015, S.11).

Folgende Einsichten erhalten laut Juska-Bacher und Beckert in der Folge wissenschaftliches Gewicht und stossen eine breite Erforschung des Registers der Bildungssprache vorwiegend auf höheren Schulstufen an.

- Um den Erwartungen der Schule gerecht zu werden und Lernprozesse erfolgreich bewältigen zu können, genügen selbst gute Alltagssprachliche Fähigkeiten nicht.
- Kompetenzen in der Unterrichtssprache, die über die Alltagssprache hinausgehen, sind nicht nur im Sprachunterricht, sondern in allen Fächern für erfolgreiches Lernen grundlegend.

3 Internationale Schulleistungsstudie der OECD ab 2000 (Wikipedia)

4 Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung ab 2001

5 Trends in International Mathematics and Science Study ab 1995

- Obwohl diese „bildungssprachlichen“ Fähigkeiten von der Schule vorausgesetzt werden, ist Bildungssprache bis anhin kein systematisch vermittelter Unterrichtsinhalt, sondern muss von den Schülerinnen und Schülern anderweitig erworben werden (vgl. ebd., S.12).

Diese Faktoren benachteiligen Kinder mit Umweltbedingungen, die wenig sprachliche Anreize bieten. Die Chancengleichheit bezüglich Bildung wird untergraben und bestimmte Menschen werden aus gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Themen ausgeschlossen. Bildungssprachliche Kompetenzen sind nicht nur von Beginn an zentral für den Schulerfolg, sondern haben darüber hinaus einen entscheidenden Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Möglichkeit der Teilhabe an der Gesellschaft (vgl. ebd., S. 40). In der Literatur wird allgemein anerkannt, dass bildungssprachliche Kompetenzen schon in den ersten Schulstufen relevant für den Bildungserfolg und die Entwicklung des Selbstbildes der Lernenden sind, aber erst in den letzten Jahren finden sich einige wenige Untersuchungen zu bildungssprachlichen Kompetenzen in der Unterstufe und im Kindergarten.

Um die Relevanz und Bedeutung der vorliegenden Arbeit zu belegen, dient die empirische Studie zu bildungssprachlichen Kompetenzen in der ersten Klasse von Britta Juska-Bacher und Christine Eckert (2015). Sie belegt, dass Schulkinder einerseits bereits anfangs erste Klasse über bildungssprachliche Fertigkeiten verfügen, andererseits eine grosse Heterogenität zeigen, sodass diese Stufe deutlich mehr Beachtung erhalten sollte, als bisher. Auch Feilke (2013) betont, dass der konzeptuellen Schriftlichkeit⁶ in der Schuleingangsstufe zukünftig grosse Bedeutung zukommt, da in der Wissensgesellschaft die Kompetenz zentral ist, sich interaktiv über die Produktion von Wissen und dessen Strukturen austauschen zu können und die Basis dazu in den ersten Bildungsjahren gelegt wird (vgl. Feilke, 2013, S. 127).

Zusammenfassend liegt die Motivation für die Erforschung des Themas der vorliegenden Arbeit in einer Problemstellung im praktischen Feld. Durch veränderte strukturelle Voraussetzungen, neue didaktische Schwerpunkte und veränderte Lebenswirklichkeit der Lernenden in der Schuleingangsstufe stellt sich die Frage, welche Faktoren Kindern im Alter von vier bis acht Jahren helfen, ihre bildungssprachlichen Kompetenzen soweit zu entwickeln, dass ihnen die erfolgreiche Teilhabe am Unterricht und an unserer Wissensgesellschaft gelingt.

Um dies beantworten zu können, stellt sich die Frage, welche bildungssprachlichen Kompetenzen Schülerinnen und Schüler im Alter von vier bis acht Jahren benötigen und welche Faktoren diesen Kompetenzerwerb begünstigen.

6 Der Begriff der „konzeptionellen Schriftlichkeit“ dient in der Linguistik auch der Beschreibung mündlicher Äusserungen, die konzeptionell schriftliche Elemente enthalten.

2 Fragestellung

Aufgrund der ersten Auseinandersetzung mit der bildungssprachlichen Förderung von Kindern im Alter von vier bis acht Jahren wird die Wichtigkeit und zugleich die Komplexität dieses Themas aufgezeigt.

Die folgenden Fragen bilden das Gerüst der vorliegenden Arbeit. In welchem Mass eine Information zur Beantwortung der Fragen dient, gilt fortan als Kriterium, ob ein Inhalt relevant ist.

Die Hauptfragestellung befasst sich mit den bildungssprachlichen Kompetenzen, die Lernende in der Schuleingangsstufe benötigen, um unabhängig von ihren ausserschulischen Lern- und Lebensbedingungen an der Wissenskonstruktion des Unterrichts teilzuhaben. Diese Kompetenzbereiche werden nicht ausschliesslich auf die sprachliche Ebene beschränkt, sie umfassen auch lernpsychologische Anteile. Die Hauptfrage soll den Blick für sprachliche Anforderungen in schulischen Aufgaben schärfen.

Hauptfrage:

Welche bildungssprachlichen Kompetenzen⁷ benötigen Schülerinnen und Schüler im Alter von vier bis acht Jahren für ihren Bildungserfolg⁸?

Die durch Exploration der bestehenden Literatur erarbeiteten Kompetenzbereiche bilden die Grundlagen für die Unterfragen und Empfehlungen für die Praxis. Ziel ist es, das Konzept des bildungssprachlichen Aneignungsprozesses in seiner Komplexität theoretisch zu erfassen.

Daraus ergibt sich **Unterfrage 1:**

Welche Faktoren fördern den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen im Alter von vier bis acht Jahren?

Für den zweiten Schritt wird die Literatur verdichtet und durch eine pädagogisch-didaktische Brille betrachtet. Der Korpus der Literatur wird erneut zyklisch und explorativ-deskriptiv nach förderlichen Faktoren für die Entwicklung der in der Hauptfrage erarbeiteten Kompetenzen durchsucht. Die Resultate werden diskutiert.

Damit soll die Grundlage geschaffen werden, Aufgabenstellungen und den Unterricht in Bezug auf bildungssprachliche Kompetenzen differenziert zu gestalten.

7 Kompetenzen: Fähigkeiten und Fertigkeiten im pädagogischen Kontext

8 Bildungserfolg: Meint die Teilhabe an der Wissenskonstruktion in Schule und Gesellschaft

Daraus ergibt sich **Unterfrage 2:**

Welche didaktischen Empfehlungen können aus den gewonnenen Erkenntnissen für die Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen abgeleitet werden?

Um didaktische Empfehlungen abzuleiten, werden aus den förderlichen Faktoren, vor dem Hintergrund der erarbeiteten Theorie, didaktische Vorschläge für die Praxis herausgearbeitet. Diese werden in engem Bezug zu den Antworten der vorangegangenen Fragen als deren Essenz gesehen.

Zielsetzung dieser Fragestellung ist es, durch Auswertung der aktuellen Literatur die für den Bildungserfolg wichtigen Kompetenzen zu erarbeiten, relevante Faktoren für deren Erwerb zu ergründen und Empfehlungen für die Gestaltung einer ganzheitlichen Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen auf Kindergarten und Unterstufe zusammen zu stellen. Der Schwerpunkt liegt in der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen, weshalb die Empfehlung als Schlussfolgerung dieser zu werten ist.

Die Hauptfrage sowie deren Unterfragen stellen den Ausgangspunkt der vorliegenden Theorie- und Literaturarbeit dar. Die Fragestellung sowie die Komplexität des soziokulturellen Konzepts der Bildungssprache beeinflussen das methodische Vorgehen, das im folgenden Kapitel vorgestellt wird.

3 Methodisches Vorgehen

Diese Arbeit ist ein Forschungsprojekt, dessen Ziel die Erkenntnisgewinnung zur Beantwortung der Forscherfragen ist. Das methodische Vorgehen beschreibt das Verfahren zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Beantwortung der in Kapitel 2 gestellten Fragen. Die Erkenntnisse sollen transparent und nachvollziehbar dargestellt werden. Das Ziel dieser Literaturarbeit ist es, das vorhandene Wissen in kompakter Form aufzuarbeiten. Die Literatur und Theorie wird zu diesem Zweck ausgewählt, gruppiert, systematisch bearbeitet, analysiert, neu geordnet und kritisch bewertet (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016, S.10), um auf theoretischer Ebene den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen und dessen Gelingensbedingungen zu erforschen.

Da sich das Bewusstsein für die Relevanz des Themas im praktischen Feld erst bildet und mit der Umsetzung des Lehrplans 21 aktuell wird, liegt in der Theoriearbeit die Chance, ein für die Praxis wichtiges Thema zu erarbeiten, die Fachliteratur zu diesem Thema zu verdichten und das komplexe Konzept der Bildungssprache theoretisch ganz zu durchdringen.

Diese Voraussetzung verlangt nach einer Forschungsmethodik, die offen genug ist, immer wieder neue Teilaspekte des Konzepts einzubeziehen und dennoch die Zielorientierung, nämlich das konkrete Beantworten der Fragen, klar im Fokus hält.

Um dies zu gewährleisten, gehören laut Bortz & Döring (2016) zu wissenschaftlichen Arbeiten nicht nur die Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern immer auch die Reflexion des Erkenntnisprozesses und die Offenlegung des methodischen Vorgehens.

Ein mechanisches Umsetzen einzelner Methoden quasi nach Rezeptbuch entspricht daher nicht der Wissenschaftlichkeit. Viel mehr wird vom Forschenden auch eine wissenschaftstheoretische Reflexion der Ziele, Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Forschungstätigkeit sowie der eigenen Rolle verlangt, um zu tragfähigen Erkenntnissen zu gelangen. (vgl. Bortz und Döring, 2016, S. 33)

Die Planung dieses methodischen Vorgehens stellt in der weniger systematischen qualitativen Forschung den wichtigsten Abschnitt der Forschungsarbeit dar (vgl. Bortz und Döring, 2016, S.46). Auch Mayring sieht in der Projektplanung den zentralen Schritt eines qualitativen Forschungsprojekts (vgl. Mayring, 2007, S.3).

Die Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Vorgehen, die auch als Metaebene der Arbeit angesehen werden kann, beeinflusst die Forschungsplanung immer wieder aufs Neue.

Das in einer ersten Phase erarbeitete qualitative Kategoriensystem nach Mayring (2015), erweist sich aufgrund der Komplexität des bildungssprachlichen Konstrukts mit seinen linguistischen, soziologischen und lernpsychologischen Anteilen nicht durchgehend als zielführend, da die einzelnen Anteile nicht trennscharf zugeordnet werden können. Daher wählt die Autorin nach der inhaltsanalytischen Überprüfung die Form des zyklischen explorativ-deskriptiven Forschungsdesigns zur konkreten Beantwortung der Fragen, da dies dem transdisziplinären Konstrukt gerechter wird.

Um einen ersten Überblick über das angewandte Vorgehen zu erhalten, werden Phasen des qualitativen⁹ Forschungsprozesses vereinfacht und linear dargestellt. Dies erlaubt einen ersten Blick auf den Entstehungsprozess dieser Arbeit.

Abbildung 4: Forschungsprozess in der vorliegenden Literaturarbeit in Anlehnung an Flick (2017).

3.1 Qualitativer Forschungsstil

Um das Verfahren zu verorten und abzugrenzen, muss der Blick auf den Stil der gewählten qualitativen Forschung gerichtet werden.

Am erarbeiteten Forschungsprojekt wird der qualitative Forschungsstil angewandt. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass quantitative Elemente einen gewissen Einfluss bei der Gewichtung von Inhalten haben. Im Gegensatz zu quantitativen Verfahren, die Hypothesen überprüfen, besteht das Vorgehen von qualitativen Verfahren in der Erarbeitung von Hypothesen. Dieses Ziel kann nur durch das zentrale Anliegen qualitativer Forschung erreicht werden, der Gegenstandsangemessenheit. Diese äußert sich durch die offene Haltung der Forschenden, indem Unerwartetes zugelassen wird und die Forschung ständig reflexiv auf Metaebene begleitet wird.

In der Verzahnung von Erhebung und Analyse sieht Flick (2017) ein wichtiges Merkmal theorieentwickelnder Studien. Diese Verzahnung führt zu einem zirkulären Modell der Teilprozesse, dessen Stärke in der permanenten Reflexion des Forschungsvorgehens liegt und zur Betrachtung seiner Teilschritte im Licht der anderen Schritte zwingt (vgl. Flick, 2017, S. 126).

⁹ In der qualitativen Forschung werden verbale, nichtnumerische Daten interpretativ verarbeitet.

Die Frage nach den Gütekriterien qualitativer Forschung ist laut Flick (2017) noch nicht zufriedenstellend beantwortet. Er beschreibt die Entwicklung von klassischen qualitativen Gütekriterien hin zu methodenangemessenen Gütekriterien:

- **Reliabilität (klassisch):** Meint die Nachvollziehbarkeit mit der reflexiven Dokumentation als Absicherung. Es soll einerseits überprüfbar sein, was Aussage des jeweiligen Subjekts ist und wo die Interpretation des Forschers schon begonnen hat, andererseits soll sich die Reliabilität im gesamten Prozess durch die reflexive Forschungsdokumentation erhöhen.
- **Transparenz (methodenangemessen):** Meint die durchgehende Dokumentation von Forschungsentscheidungen, da Methodenanwendung immer auch als Methodenentwicklung angesehen wird. Der ganze Forschungsprozess ist angemessen zu dokumentieren. Dazu gehören das Erarbeiten der Forscherfrage, die Begründung der gewählten Verfahren und deren Anpassung an die Studie, wie auch die konkrete Umsetzung der Studie. Aber es muss auch nachvollziehbar sein, wie die Daten ausgewertet und interpretiert werden.
- **Validität (klassisch):** Meint die Glaubwürdigkeit der Konstruktionen. Die Konstruktionen der Forschenden sollen in den Konstruktionen derjenigen, die er untersucht empirisch begründet sein.
- **Intersubjektivität (methodenangemessen):** Meint die Darlegung und Interpretation der qualitativen Daten, nicht nur in sich selbst, sondern auch in Bezug auf den Kontext, in welchem sie entstanden sind. Der Reflexion der eigenen Forscherrolle fällt somit grosse Bedeutung zu, um mögliche Subjektivität offen zu legen.
- **Objektivität (klassisch):** Meint die Repräsentativität der Auswahl von Untersuchungssubjekten, hinsichtlich der Möglichkeit zur Verallgemeinerung und der Breite der Geltungsbereiche.
- **Reichweite (methodenangemessen):** Meint das Darlegen, welche Verallgemeinerungen beabsichtigt und möglich sind. Es gilt die theoretische Reichweite abzuschätzen und den Geltungsbereich zu beschreiben. Dies bildet die Voraussetzung zur Einschätzung der Relevanz für die Praxis (vgl. Flick, 2017, S. 485- 508).

Das im Weiteren beschriebene Forschungsdesign, auch Forschungsvorgehen genannt, ist das Resultat einer Reihe von Entscheidungen mit dem Ziel der Gegenstandsangemessenheit.

3.2 Die explorative Grundlagenforschung

Die explorative Grundlagenforschung eignet sich laut Flick (2017) zur Erhebung und Strukturierung problembezogener Daten in Literatur und Theoriearbeiten. Wobei der Schwerpunkt in der Erarbeitung der Erfahrungen aus der Feldforschung, der Begriffsbildung, dem Ableiten der Fragestellung oder Hypothesen, den theoretischen Grundlagen und dem Stand der Forschung liegt. Diese Form der Forschung wird in der Grundlagen- Interventions- sowie Evaluationsforschung angewandt. In der vorliegenden Arbeit wird die explorative Grundlagenforschung zur Beantwortung inhaltlicher und

untersuchungstechnischer Fragen eingesetzt. Sie hat zum Ziel, erkenntnis- sowie begrifflich-theoretische Grundlagen zu schaffen und kann als inhaltliche Voruntersuchung angesehen werden. Sie ist qualitativ orientiert und dient der möglichst tiefgehenden und umfassenden Analyse psychologischer und soziologischer Konstrukte.

Explorative Analysen finden bei neuartigen, komplexen und wenig strukturierten Ausgangslagen Anwendung. Sie sind geeignet Forschungsgegenstände in Teilgebiete herunterzubrechen, zu fokussieren, präzisieren und dienen der Prioritätensetzung. Sie leiten die Konkretisierung theoretischer Strukturen von Konstrukten ein, da sie deren Dimensionen aufzeigen.

Gerade wenn Fragestellungen und Veränderungsanforderungen der Berufspraxis entspringen, fehlen meist entsprechende Theorien, die eine Gestaltung und Bewertung konkreter Interventionsmassnahmen erlauben. (Bortz und Döring, 2006, S. 354)

Flick definiert als Ziel des Literaturüberblicks die Beantwortung von folgenden Fragen:

- Was ist schon bekannt über den konkreten Untersuchungsgegenstand oder den Bereich im Allgemeinen?
- Welche Theorien und Begriffe werden in diesem Bereich verwendet oder diskutiert?
- Welche theoretischen und methodischen Debatten werden geführt?
- Welche Fragen sind noch offen oder wurden bislang noch wenig untersucht? (vgl. Flick, 2017, S. 74)

Die explorative Forschung bedingt eine grosse Offenheit der Forschenden, denn sie verlangt im Laufe der Arbeit je nach Informationsstand einen Wechsel der Forschungsmethode. Dies ist in der vorliegenden Arbeit nötig, denn die vorgesehene qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) erweist sich als nicht vollumfänglich zielführend zur Beantwortung der gestellten Fragen. Die Dimensionen des Konzepts lassen sich nicht trennscharf zuordnen und die Fokussierung der Inhaltsanalyse auf die Form der Texte dient nicht der Erkenntnisgewinnung und sprengt bei der Komplexität des Themas den Rahmen dieser Arbeit. Die Autorin hat sich, im Laufe des Forschungsprozesses, noch einmal intensiv mit dem Thema der Forschungsmethodik auseinander gesetzt. Diese Lernphase erlebt die Autorin zuerst als eine den Forschungsprozess unterbrechende, mühevoll Phase. Aber der dadurch erreichte Wissenszuwachs hat diese Arbeit und das wissenschaftliche Arbeiten der Autorin auf eine andere Ebene gebracht. Das Erarbeiten der Studien und wissenschaftlicher Texte mit diesem Wissen hilft eine andere Tiefe zu erreichen und die neu erworbenen Kenntnisse anders einzuordnen.

Mayring (2015) betont die Eigenständigkeit explorativ-deskriptiver Studien, wenn sie wissenschaftlich fundiert und methodisch kontrolliert vorgehen. Die explorative Studie ist offen, in der Phase der Datenerhebung nicht kriteriengeleitet, und beantwortet auch keine Hypothesen. Sie beinhaltet das Sammeln von Informationen über einen Forschungsgegenstand und das Paraphrasieren von grundlegenden begrifflichen und theoretischen Inhalten zur Erkundung einer Problemstellung. Dies erfordert laut Mayring folgende Elemente:

- Systematik der Projektplanung: Die Studie folgt einer Logik, einem System von Arbeitsschritten, die sinnvoll miteinander verbunden sind.
- Begründetheit der Projektplanung: Die Konzeption der Studie ist mit wissenschaftstheoretischen Argumenten unterstützbar. Die Logik und die einzelnen Schritte dürfen nicht beliebig sein.
- Aufbau auf Vorerfahrung: Der Projektplan orientiert sich an bewährten Vorgehensweisen.
- Schrittweises Vorgehen: Der Projektplan formuliert aufeinander aufbauende Arbeitsschritte, die ein sinnvolles Ganzes bilden. Dies ermöglicht ein genaues Anwenden von Gütekriterien und Korrekturen auf einzelne Schritte bezogen (vgl. Mayring, 2015, S. 119).

Die Gütekriterien für die explorative Studie sind laut Mayring (2015) neben den allgemein gültigen Gütekriterien zur qualitativen Forschung die Intensität des Feldkontakts, die Qualität der Materialsammlung und die Bedeutung der abgeleiteten Fragestellung.

Zur explorativ-deskriptiven Studie wird die grundlegende Literatur zum Thema Bildungssprache nach 2010 im deutschen Sprachraum zusammengetragen. Dies geschieht in einem organischen Prozess, da die Autorin mit jedem Text zum Thema auf weitere interessante Artikel im Internet, in Studien oder Bücher und Fachzeitschriften stößt. Mit der Zeit, beginnen sich die Inhalte zu wiederholen und es fällt auf, dass sich die Schreibenden gegenseitig zitieren, es findet also bereits eine erste Verdichtung statt. Es ist nicht auszuschließen, dass dabei Inhalte auch subjektiv quantitativ gewichtet werden, also je nach Vorkommen mehr Gewicht erhalten.

Die Literatur lässt sich sowohl in rein theoriebasierte Literatur, als auch in Texte mit theoretischem sowie didaktischem Hintergrund einteilen. Durch die Bearbeitung der in der Literaturliste aufgeführten Texte zum Konzept der Bildungssprache, kann die Autorin wiederkehrende Grundlagentheorie zusammenfassen und daraus unter Einbezug der Erfahrungen aus dem Feld die Fragestellung ableiten. Weiter dient dieses Vorgehen der Begriffsbildung und dem Eruiieren der grundlegenden theoretischen Konzepte. Die verschiedenen Konzepte werden kritisch beleuchtet, diskutiert und gewichtet. Daraus werden die verschiedenen Dimensionen des Konzepts abgeleitet, die auf bildungssprachliche Kompetenzen hinweisen.

Forschungszyklus zum zyklischen explorativ-deskriptiven Forschungsdesign

Abbildung 5: Forschungszyklus zum zyklischen explorativ-deskriptiven Forschungsdesign in Anlehnung an Flick (2017).

3.3 Deskriptive¹⁰ Forschung

Wie in der vorangehenden Abbildung ersichtlich, ist die von Flick beschriebene Zirkularität der Teilprozesse ein wesentliches Kennzeichen der gegenstandsbegründeten Theoriebildung (vgl. Flick, 2017, S. 126).

Nachdem die bildungssprachlichen Kompetenzen explorativ erarbeitet und deskriptiv erfasst sind, wird die aktuelle Literatur und Theorie in Bezug auf die Relevanz für die Beantwortung der Unterfragen 1 und 2 verdichtet. Aufgrund der Fokussierung auf die Unterfragen wird zusätzlich didaktische Literatur beigezogen. Die Verdichtung der Theorie zur deskriptiven Beantwortung der Unterfragen 1 und 2 bedarf mehrerer zyklischer Arbeitsschritte. Um die förderlichen Faktoren sowie die daraus resultierenden Empfehlungen für die Praxis zu erarbeiten, werden die in der Theorie gefundenen Konzepte diskutiert. Dies führt immer wieder auf die explorative Grundlagenforschung nach den bildungssprachlichen Kompetenzen zurück und verfeinert diese.

¹⁰ Deskriptiv bedeutet hier beschreibend

Der Forschungszyklus wird solange wiederholt, bis eine relevante Dichte an Informationen durch die Bestätigung einer anderen Quelle oder die Relevanz für die Praxis hergestellt werden kann.

Das Forschungsvorgehen dieser Literatur- und Theoriearbeit ist zyklisch explorativ-deskriptiv und lässt sich der qualitativen Forschung zuordnen. Es orientiert sich an den methodenangemessenen Gütekriterien nach Flick. Die stetige Auseinandersetzung mit der Forschungsmethode bewirkt eine Reflexion des Erkenntnisprozesses und dessen bewusste Steuerung und kann als Metaebene dieser Arbeit betrachtet werden.

4 Konzept der Bildungssprache

In diesem Kapitel sollen theoretische Definitionen zur Begriffsklärung zusammengetragen werden und der Abgrenzung dienen. Die Klärung, was in der Literatur im Allgemeinen und in dieser Arbeit konkret unter dem Konzept der Bildungssprache verstanden wird, ist ein erster Teil der Konzeptspezifikation¹¹. Der zweite Schritt beinhaltet laut Vollmer und Thürmann die Aufteilung des mehrdimensionalen Konstrukts in unterschiedliche, wenn auch zusammenhängende Dimensionen (vgl. Vollmer & Thürmann, 2013, S.46), welche der Beantwortung der Hauptfrage dieser Arbeit dienen.

Durch explorative Forschung werden die theoretischen Konstrukte konkretisiert und damit eine Einteilung in Teilbereiche ermöglicht. Diese Einteilung dient der Operationalisierung, also der Messbarkeit der qualitativen Ergebnisse, die zur Beantwortung der Fragestellung erarbeitet werden (siehe Kapitel 3 methodisches Vorgehen).

Zuerst bedarf es einer Klärung und Eingrenzung des Begriffs der Bildungssprache. Denn er wird je nach Kontext mit verschiedenen Inhalten gefüllt. Das folgende Grundlagenwissen ist aus Sicht der Autorin zum Verständnis des Konzepts wichtig.

4.1 Eingrenzung und Begriffsklärung

In der Literatur bestehen unterschiedliche Sichtweisen auf das Konzept der Bildungssprache. Dies ist auch darauf zurück zu führen, dass es sich bei diesem Begriff um ein komplexes Konzept handelt, welches das Sprachhandeln unter Einbezug der Wissensgewinnung und Vermittlung meint. Es beinhaltet linguistische, soziologische und lernpsychologische Anteile.

Auf der sprachlichen Handlungsebene sind damit laut Feilke (vgl. 2012, S.5) erzählen, erklären, zeigen, analysieren, erörtern, interpretieren, bewerten und begründen gemeint. Vollmer und Thürmann (vgl. 2013, S.44) beschreiben Bildungssprache als Ausdruck jener sprachlichen und kommunikativen Anforderungen in Lernkontexten, hinter denen sich komplexe Herausforderungen in der Verwendung der Sprache als kognitivem Werkzeug verbergen.

Juska-Bacher und Beckert (2015) haben die Konzepte von Habermas (1977), Koch-Oesterreicher (1985), Cummins (2000), Scarcella (2003), Dehn (2011), Feilke (2012) und Vollmer/Thürmann (2013) zu folgenden allgemeinen bildungssprachlichen Definitionskriterien verdichtet:

Bildungssprache:

1. ... dient dazu Wissen zu erwerben und weiter zu geben.

¹¹ Konzeptspezifikation meint laut Flick die Begriffsklärung und Aufteilung eines Konzepts in seine Dimensionen, die der Operationalisierung dienen.

2. ... steht als Sprache der Erkenntnisgewinnung und -vermittlung aufgrund der damit verbundenen Kommunikationshaltung der Sprache der Alltagsroutine gegenüber: Im Alltag handeln und kommunizieren wir weitgehend routiniert, gemäss unreflektierten und eingespielten Wahrnehmungsweisen und Schemata. In Erkenntnisprozessen geht es hingegen darum, Neues an bestehende Wissensbestände anzuschliessen.
3. ... geht aus dieser Funktion heraus und vermittelt durch soziokulturelle Bildungsziele und -ideale sowie soziokulturelle Konventionen der Wissensdarstellung einher mit den charakteristischen Merkmalen der Dekontextualisierung, Verdichtung und differenzierten Lexik.
4. ... ist emanzipatorisch: Sie erlaubt (...) Meinungskundgabe, handlungsmächtigen aktiven Austausch mit und Teilhabe an der Gesellschaft, sowie angemessenen (...) Ausdruck der Verarbeitung der Umwelt. Insofern geht die individuelle Bedeutung von Bildungssprache weit über institutionelle Bildungskontexte hinaus und umfasst Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung. (vgl. Juska-Bacher & Beckert, 2015, S. 36)

Unter Bildungssprache ist in dieser Arbeit fortan die Verwendung von Sprache als kognitives Werkzeug zur Vermittlung und Organisation von Wissen gemeint. Die Dimensionen der Bildungssprache zu erarbeiten, ist Gegenstand dieser Untersuchungen und Grundlage der Beantwortung der Hauptfrage nach den bildungssprachlichen Kompetenzen.

Bildungssprache baut auf der Alltagssprache auf, lässt sich aber nicht klar abgrenzen und geht über sie hinaus. Die Alltagssprache ist in ihrer Wichtigkeit nicht zu unterschätzen, wird aber in dieser Arbeit ausschliesslich in ihrer Funktion als Vorläuferfertigkeit thematisiert.

In der folgenden schematischen Gegenüberstellung werden bildungssprachliche Merkmale deutlich. Dieser erste Schritt der Begriffsabgrenzung ist nicht trennscharf, aber für das Verständnis wichtig.

Alltagssprache	Bildungssprache
Fast ausschliesslich mündlicher, oft umgangssprachlicher Sprachgebrauch.	Konzeptionelle Merkmale der Schriftlichkeit auch im mündlichen Sprachgebrauch.
Kontextabhängig	Dekontextualisierung
Viele (explizit) bedeutungstragende Elemente	Hoher Abstraktionsgrad
Konkret	Hoher Anteil symbolischer Aspekte
Illustrativ-anschaulich	Kohärenzbildende Redemittel, die angeben, in welcher Weise der Text zu verstehen ist.

Tabelle 1: Alltagssprache vs. Bildungssprache in Anlehnung an Lengyel (2011).

Diese Darstellung zeigt die beiden gegensätzlichen Pole von Alltags- und Bildungssprache auf, dazwischen sind die Übergänge fließend.

In einem zweiten Schritt wird die Bildungssprache in ihrem begrifflichen Umfeld verortet. Laut Feilke (2012) handelt es sich dabei um ein historisch einzelsprachlich ausgeprägtes Sprachmittel. So ist die Sprache, die mit der Bildung vermittelt wird, nicht immer die Muttersprache. Im Altertum gilt Griechisch als Sprache der Bildung. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit ist in Westeuropa Latein die allgemeine Bildungssprache. Im 17. und 18. Jahrhundert hat Französisch eine wichtige Funktion und heute hat Englisch weltweit eine starke Position im Bildungswesen eingenommen. Das bildungssprachliche Register hat sich über mehrere Jahrhunderte ausgebildet und gehört zum Sprachsystem, wie zum Beispiel das Passiv oder das System der Modalverben in der deutschen Sprache. Die Hauptaufgabe der Bildungssprache ist es, laut Habermas (vgl. 1981, S. 345) als „Verkehrssprache der Öffentlichkeit“ Voraussetzungen zu schaffen, damit sich die Mitglieder der Gesellschaft mit Hilfe der allgemeinen Schulbildung ein Orientierungswissen verschaffen können.

Anders verhält es sich bei der der Schulsprache, sie ist in didaktischer Absicht konstruiert und gehört nicht zur Sprachgeschichte, sondern zur Schulgeschichte. Bildungs- und Schulsprache werden soziolinguistisch als sprachliche Register bezeichnet, da sie Sprachgebrauchsformen eines bestimmten sozial-funktionalen Kommunikationsfeldes darstellen.

Abbildung 6: Das Begriffliche Umfeld der Bildungssprache aus Feilke (2012, S. 6)

4.2 Bildungssprache als soziokulturelles Konzept

Bei der Bildungssprache handelt es sich um ein kognitives Werkzeug zur Organisation, Neuorganisation, und Weitergabe von Wissen. Die Komplexität des Konzepts schliesst daher Konzepte von Linguistik, Soziologie und Lernpsychologie mit ein und bedingt eine Überschreitung disziplinärer Grenzen. Das Konzept der Bildungssprache bedingt auch soziokulturelle Aspekte, ohne die das Sprachlernen nicht möglich ist. Bei dem soziokulturellen Konzept kann zwischen sprachlicher, sozialer und kultureller Kompetenz nicht immer ganz trennscharf unterschieden werden, da sich die einzelnen Bereiche überlappen.

Die Funktion als Werkzeug lässt sich bei der Bildungssprache laut Lengyel (2011) in die drei Hauptbereiche sprachliche, kognitive und interaktive Prozesse aufteilen, welche schon beim basalen Sprachlernen in dieser Form auftreten.

Wenn Schüler und Schülerinnen sprachlich handeln, greifen sie in allen drei Bereichen auf gewohnte Praktiken zurück. Ob sie ihr kulturell erlerntes Kapital erfolgreich einsetzen können, wird weitgehend durch die Regeln des Umfelds bestimmt. Die Schule bewertet gewisse Praktiken höher als andere, und die Vertrautheit mit der schulischen Form dürfte laut Sörensen et al. (2003) massgebend zur Bildungsungleichheit von Kindern unterschiedlicher Herkunft beitragen.

Um das komplexe Konzept der Bildungssprache strukturiert erforschen zu können, teilt die Autorin es in Anlehnung an die von Lengyel (2011) beschriebenen sprachlichen, kognitiven und interaktiven Prozesse auf.

Die Aneignung bildungssprachlicher Kompetenzen wird laut Lengyel (2011) nicht an eine Einzelsprache gebunden. Es besteht die begründete Annahme, dass diese Kompetenzen von einer in die andere Sprache übertragen werden können. Eckhardt (2013) beschreibt einen zusätzlichen Leistungsnachteil für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache bei einem Text mit Schulbezug im Vergleich mit einem Text mit Alltagsbezug. Dieser Effekt verschwindet jedoch unter Kontrolle der Unterschiede im sozialökonomischen Status der Schülergruppen. Dies spricht dafür, dass die Leistungsunterschiede nicht primär mit der Fremdsprachigkeit, sondern vor allem mit der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler in Zusammenhang stehen. Deshalb wird in dieser Arbeit nicht die besondere Situation der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache beleuchtet. Die Erforschung der didaktischen Gestaltungsmöglichkeiten zur Förderung der Bildungssprache, als bewusst und strukturiert eingesetzte Elemente der Sprachförderung im Kindergarten- und Schulalltag stehen deshalb im Zentrum. Sie soll allen Kindern die Teilhabe an der Wissenskonstruktion ermöglichen, im Besonderen aber auch Schülerinnen und Schülern, die diese Kompetenzen nicht ausserhalb der Schule erwerben können.

4.3 Sprachförderung und Sprachbildung

In den letzten Jahren ist im deutschsprachigen Raum eine schwer überschaubare Vielfalt an Sprachförderprogrammen im Kindergarten angewandt worden, deren Wirksamkeit wissenschaftlich kaum erforscht ist. Da die wenigen vorliegenden Evaluationsstudien teils widersprüchliche und ernüchternde

Resultate liefern, besteht kein Konsens, wie eine erfolgreiche Sprachförderung gestaltet werden kann. Besonders die Stabilität von Effekten sowie die Transferwirkungen auf andere Sprach- und Entwicklungsbereiche sind bisher laut Beckerle trotz der grossen Bedeutung wirksamer Sprachförderung, noch nicht ausreichend geklärt (vgl. Beckerle, 2017, S.22).

Durch die Gegenüberstellung der Begriffe der Sprachförderung und der Sprachbildung findet sich laut Beckerle (2017) bei vielen Autoren eine systematisierende Einteilung zweier unterschiedlicher Arten von Sprachdidaktik im pädagogischen Kontext. Dies ermöglicht der Autorin eine Eingrenzung. Als Sprachförderung bezeichnet wird eine additive, auf einzelne Kindergruppen mit spezifischem Förderbedarf, oder auf bestimmte Sprachkompetenzbereiche, wie z.B. Phonologische Bewusstheit, ausgelegte Fördereinheit. Ihr wird eine kompensatorische, präventive Funktion zugeschrieben. In diesen Bereich fallen laut Beckerle auch die zahlreichen Förderprogramme, die in den Kindergärten in den letzten Jahren angewandt wurden, wie zum Beispiel das Würzburger Trainingsprogramm der Phonologischen Bewusstheit von Küspert und Schneider (1999) und Kon-Lab von Penner (2003).

Mit Sprachbildung ist die Gestaltung einer sprachförderlichen Umgebung im Sinne einer primären Prävention gemeint, welche die Schüler und Schülerinnen so anregt, dass sich ihre Sprache optimal entfalten kann. Zentral ist laut Beckerle eine sprachfördernde Grundhaltung der Lehrpersonen, in Form einer sprachlich-kommunikativen Zuwendung, die als Rohstoff jeder Sprachaneignung gilt. Die Entwicklung der Bildungssprache ist also nicht durch ein additives Sprachförderprogramm, sondern durch ein gezieltes Konzept der alltagsintegrierten Sprachbildung zu unterstützen. Somit grenzt sich das Konzept der Bildungssprache klar von den gängigen Sprachförderprogrammen ab. Die vorliegende Arbeit widmet sich aufgrund dieser Erkenntnis der konzeptuellen Entwicklung der Bildungssprache (vgl. Beckerle, 2017, S. 81).

Merkmale von Sprachbildungsmassnahmen in Anlehnung an Beckerle (vgl. Beckerle, 2017, S.20).

Art	Additive Sprachfördermassnahmen	Fördermassnahmen der Bildungssprache
Typ	Programm	Konzept
Funktion	Kompensatorisch/sekundär präventiv	Universell/primär präventiv
Setting	In gesonderten Situationen	Durchgängig im Alltag und in bewusst geschaffenen sprachanregenden Lernsettings
Zuständige Fachkräfte	Einzelne Fachkräfte	Alle mit den Kindern arbeitenden Lehrpersonen
Zielgruppe	Einzelne SuS mit Förderbedarf, mit Deutsch als Zweitsprache, aus	Alle SuS

	spezifischen Altersgruppen	
Sprachkompetenzbereiche	Wortschatz, Grammatik, Sprachbewusstheit, Sprachstrukturen	Gesamte Sprachentwicklung mit Fokus auf wissensvermittelnde Strukturen wie: erklären, zeigen, analysieren, erörtern, interpretieren, bewerten, begründen
Methoden	Strukturierte Sprachübungen mit vorgegebenem Material	Sprachanregende Interaktionsgestaltung mit Sprache als Werkzeug des Denkens

Tabelle 2: Merkmale von Sprachbildungsmaßnahmen in Anlehnung an Kammermeyer & Roux (2013).

4.4 Konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit

Sprachliche Kompetenzen können in konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit eingeteilt werden. Damit ist nicht die Realisierungsform, also ob mündlich oder schriftlich kommuniziert wird, gemeint. Sie beschreiben den Modus, in welchem kommuniziert wird. Konzeptionelle Mündlichkeit kann laut Ehlich (2010) mit Sprache der Nähe und konzeptionelle Schriftlichkeit mit Sprache der Distanz beschrieben werden. So kann eine Äusserung schriftlich übermittelt in ihrem Modus konzeptionell mündlich sein, wie zum Beispiel bei Kurznachrichten am Mobiltelefon. Ebenso kann eine mündliche Aussage konzeptionell schriftlich sein, wenn sie sich durch Situationsentbindung und monologisches Sprechen auszeichnet. Laut Selimi werden im bildungssprachlichen Anfangsunterricht durch die konzeptionelle Schriftlichkeit die Weichen für die Schriftlichkeit gestellt, denn die Grundfähigkeit die korrekte Bedeutung von Sätzen schnell zu erfassen, ist für das Dekodieren der Schriftlichkeit von grosser Bedeutung. So beeinflusst das mündliche Verstehen konzeptioneller Schriftlichkeit das Textverständnis und die Lesekompetenz. Nach Lengyel (2011) stellt die Bildungssprache durch ihre auch im mündlichen Sprachgebrauch konzeptionelle Schriftlichkeit eine Vorläuferfertigkeit für das Erlernen des Verfassens von Texten dar. Die Produktion konzeptioneller Schriftlichkeit, also das dekontextualisierte Sprechen, ist für das Schreiben von grosser Bedeutung (vgl. Selimi, 2018, S. 20). Auf Schuleingangsstufe liegt der Schwerpunkt bildungssprachlicher Förderung daher bei der mündlichen, konzeptionellen Schriftlichkeit. Diese wird im Lehrplan 21 mit monologischem Sprechen bezeichnet. Bildungssprachliche Kompetenzen im Bereich des Textverständnisses und der schriftlichen Produktion beinhalten weitere Abstraktionsformen. Ein Text muss vom Leser ohne Rückfragen und Mimik verstanden werden können. Auf den Erwerb von basalen Schreib- und Lesekompetenzen wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen, da diese Prozesse weitere Fähigkeiten im motorischen, kognitiven und sprachlichen Bereich erfordern.

4.5 Bildungssprache und Equity

Die Equity, welche gleiche Zugangsmöglichkeiten zu Bildungsangeboten, gleiche Gelegenheiten zur Entwicklung der Schulleistung sowie gleiche Bildungslaufbahnchancen beschreibt (vgl. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, 2018, S. 74), ist nicht gegeben, wenn bildungssprachliche Kompetenzen vorausgesetzt werden, aber nicht Unterrichtsgegenstand sind.

Kinder aus bildungsnahen Familien, in denen viel vorgelesen, gelesen und erzählt wird, verfügen oft bereits beim Eintritt in den Kindergarten über wichtige bildungssprachliche Grundkompetenzen. Rauer und Salzenberg (2013) beschreiben eine Studie bei Kindern im Vorschulalter in den USA, die darlegt, dass die Dauer der 1:1 Situationen beim Betrachten von Bilderbüchern bei Kindern im Vorschulalter zwischen 25 und 1700 Stunden variiert. Heute wird davon ausgegangen, dass beim gemeinsamen Betrachten des Bilderbuchs alle Hauptaspekte der Bildungssprache gefördert werden und daher ein grosser Zusammenhang zwischen der Literacy-Erziehung im Vorschulalter und den bildungssprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler besteht.

Auch in der Schweiz hat der sozialökonomische Status der Familie einen grossen Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder.

Der starke Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leistung der Jugendlichen wurde bereits in früheren Jahren aufgezeigt; er blieb über die ganze Zeit hinweg relativ stabil. (...) Nachdem aufgezeigt werden konnte, dass es aufgrund des Zusammenspiels verschiedener soziodemografischer und sozialökonomischer Merkmale zu grossen Leistungsvarianzen innerhalb der Migrationspopulation kommt, kann auch für die Population der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund gezeigt werden, dass sie je nach sozialer Herkunft ebenso grosse Leistungsunterschiede aufweisen (vgl. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, 2018, S. 100).

Der Bildungsbericht beschreibt den Umstand, dass gewisse Gruppen am Ende der obligatorischen Schulzeit deutlich höhere oder tiefere Schulleistungen aufweisen. Es können aber keine Aussagen darüber gemacht werden, wie sich diese Differenzen herausbildeten oder wann sie entstanden (vgl. ebd. S. 100).

Das Konzept der Bildungssprache lässt sich in sprachliche, kognitive und interaktive Dimensionen einteilen. Bildungssprachliche Kompetenzen bauen auf basalen Kompetenzen dieser Bereiche auf und müssen daher möglichst früh erlernt werden. Sie sind Voraussetzung zur Teilhabe an der Wissenskonstruktion. Eine bewusste und strukturierte Vermittlung dieser Kompetenzen muss im Interesse der Volksschule sein, um im Sinne der Equity möglichst vielen Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.

Für die Förderung der Bildungssprache ist die sprachensible Haltung der Lehrperson zentral. Das Wissen über den bildungssprachlichen Aneignungsprozess ist Voraussetzung für eine sprachanregende Interaktionsgestaltung sowie die im Alltag geschaffenen sprachanregenden Lernsettings. In den folgenden Kapiteln werden daher die sprachlichen, kognitiven und interaktiven Dimensionen, als Bereich Sprache, Bereich Kognition und Bereich Lernen beleuchtet.

5 Bildungssprachliche Entwicklung im Bereich Sprache

Die Bildungssprache ist in ihrer Struktur sowie im Erwerb eng mit der Alltagssprache verknüpft. Sie baut auf die Alltagssprache auf und erfordert zusätzliche Kompetenzen. Dadurch ist ein Teil bildungssprachlicher Förderung immer auch die Förderung der Alltagssprache.

Um die Hauptfrage nach den erforderlichen bildungssprachlichen Kompetenzen für die Teilhabe an der Wissenskonstruktion beantworten zu können, werden in einem ersten Schritt die bildungssprachlichen Anforderungen in den verschiedenen Sprachbereichen in der Theorie aufgearbeitet. Diese weisen über die Altersstufe des vier bis acht Jahre alten Kindes hinaus. Zur Gewichtung einzelner Kompetenzen ist es der Autorin wichtig, das Konzept ganzheitlich zu erfassen. Daraus werden die bildungssprachlichen Dimensionen abgeleitet und Kompetenzen formuliert. Dies geschieht durch explorative-deskriptive Erforschung aktueller Literatur zum Thema Bildungssprache im deutschsprachigen Raum nach 2010.

5.1 Sprachentwicklung

Menschen gelingt es, sich in der Entwicklung ihrer Erstsprache grundlegende semantische, syntaktische und morphologische Prinzipien (s. Tabelle 3, S.30) in einem erstaunlichen Tempo anzueignen. Wie schnell dies gelingt, ist beim hörenden Kind unter anderem von der Anregung und Qualität des Sprachbads, das ihm seine Umgebung bietet, abhängig. Bei Kindertarteneintritt verfügen die Lernenden über einen unterschiedlich grossen Alltagswortschatz. Ein kleiner Alltagswortschatz erschwert das Erlernen bildungssprachlicher Kompetenzen. Nach Beckerle (2017) kann ein grosser Alltagswortschatz in einer anderen Herkunftssprache sogar ein Vorteil sein, nachdem der Alltagswortschatz der Deutschen Sprache erworben ist, da das Erwerben der Zweitsprache dem Erwerb der Bildungssprache ähnlich ist. Vor einer doppelten Hürde stehen aber laut Leisen (2017) jene Schülerinnen und Schüler, die über einen kleinen Alltagswortschatz in ihrer Herkunftssprache verfügen und gleichzeitig die Zweitsprache und bildungssprachliche Kompetenzen erwerben müssen (vgl. Leisen, 2017, S.11).

Im Alter von eineinhalb bis vier Jahren erwerben die meisten Kinder die Grammatik ihrer Muttersprache. Dies scheint ganz nebenbei zu geschehen, obwohl das Kind dazu in drei unterschiedlichen Bereichen Kompetenzen erwerben muss, die sich gegenseitig beeinflussen. Grimm (2012) beschreibt die drei in einem Zusammenspiel stehenden Kompetenzen folgendermassen. Die prosodische Kompetenz definiert sich über das Erkennen und die Produktion der Rhythmik von Spracheinheiten, also die Sprachmelodie. Die linguistische Kompetenz wird aus zwei unterschiedlichen Quellen gespeist, den Wörtern und den Teilsystemen Phonologie, Morphologie und der Syntax. Bei der pragmatischen Kompetenz steht das kommunikative System im Mittelpunkt (vgl. Grimm, 2012, S. 16-18).

Apeltauer betont folgendes: „Man nimmt an, dass der Aufbau syntaktischer und morphologischer Strukturen nur dann gelingt, wenn zuvor ein ausreichender Wortschatz beziehungsweise eine entsprechende Sprachdatenbasis entwickelt werden konnte“ (Apeltauer, 2010, S.5).

Das Abspeichern eines Wortes geschieht laut Nodari in einem komplexen Ordnungssystem. Die Wörter stehen in vielen unterschiedlichen Beziehungen zueinander. Jedes Wort ist ein Teil in verschiedenen, vernetzten Ordnungsklassen und abhängig von der Erfahrungswelt des Kindes. Je mehr Wörter ein Kind kennt, desto dichter sind die Netze. Um die Wörter auch wieder gut abrufen zu können, müssen sie in möglichst vielen verschiedenen Zusammenhängen gelernt werden. Die Bedeutung eines Wortes erschliesst sich oft erst aus dem Satz-, dem Situations- oder Handlungskontext (vgl. Nodari, 2006, S.2-3). „Je mehr Verbindungen es gibt, desto flexibler abrufbar ist ein Wort und das mit ihm verbundene Wissen, desto besser ist es auch gegen das Vergessen geschützt“ (Apeltauer, 2008, S. 242). Apeltauer beschreibt Kinder mit einem kleinen Wortschatz als Risikokinder, da sich durch eine unzureichende Wortschatzentwicklung auch keine ausreichende Grammatik entwickeln kann (vgl. Apeltauer, 2010, S. 7).

In der folgenden Tabelle werden die Komponenten sprachlicher Kompetenzen verortet und ihre Funktion dargestellt. Dies dient dem Verständnis des Aufbaus bildungssprachlicher Kompetenzen.

Komponenten	Funktion	Erworbenes Wissen
Suprasegmentale ¹² Komponente	Intonationskontur Betonung Rhythmisch-prosodische Gliederung	Prosodische Kompetenz
Phonologie Morphologie Syntax Lexikon Semantik	Organisation von Sprachlauten Wortbildung Satzbildung Wortbedeutung Satzbedeutung	Linguistische Kompetenz
Pragmatik	Sprechhandlungen Konversationssteuerung Diskurs	Pragmatische Kompetenz

Tabelle 3: Komponenten der Sprache (vgl. Grimm, 2012, S. 16)

¹² Suprasegmentale Komponenten sind ganzheitliche sprachliche Mittel, die von einer Zergliederung der Sprache in Silben, Morpheme und Phoneme nicht erfasst werden (Wikipedia).

5.2 Grammatikalische Anforderungen in der Bildungssprache

Das folgende Kapitel zeigt die Besonderheiten von Bildungssprache auf lexikalischer Ebene, mit dem Ziel, auf bildungssprachliche Hürden in Aufgabenstellungen zu sensibilisieren und eine bewusste Anbahnung bildungssprachlicher Kompetenzen zu ermöglichen.

Auf lexikalischer Ebene gibt es im Bildungskontext vermehrt:	
- Nominalisierungen	Das Schreiben
- Komposita	Die Erderwärmung
- Partizipialattribute	Das abgeschmolzene Eis
- Präpositionaladverbien	Unter Druck stehend
- Nominalisierungsverbgefüge	Zum Schmelzen bringen

Abbildung 7: Linguistische Charakteristika von Bildungssprache (vgl. Feilke, 2017, in Grammel und Freunberger, S.14)

Anhand der Beispiele wird deutlich, mit welchen bildungssprachlichen Formulierungen Lernende in ihrer schulischen Laufbahn konfrontiert werden. Es ist daher notwendig, Bildungssprache von Beginn an im Unterricht aufzubauen, da es sich um ein erlerntes und nicht um ein im Alltag erworbenes sprachliches Register handelt.

Merkmale von Bildungssprache	Beispiele
Komplexere Syntax : Einerseits, um viel Information zu verpacken, andererseits, um eine objektivere Sichtweise zu gewinnen (z. B. durch Passivkonstruktionen).	<i>Die schweren, mit Metall verstärkten Flügeltüren werden mechanisch geöffnet und geschlossen.</i>
Komplexere Morphologie : Komposita (und oftmals auch Neologismen) können mit Information angereichert sein.	<i>Kochschinken</i> kann gekocht sein, gekocht werden, vom Koch gemocht werden etc.
Gegenüberstellungen bzw. Gegensätze werden häufig über bestimmte Konnektoren ausgedrückt, was z. B. für Argumentationen und Erörterungen wichtig ist.	Steuersenkungen erhöhen zwar die Bereitschaft, Steuern zu zahlen. <i>Dennoch</i> sinken dadurch aber auch die Steuereinnahmen.
Argumente und Beschreibungen müssen begründet werden, was auch häufig mittels bestimmter Konnektoren geschieht.	Das Eis schmilzt, <i>weil</i> die Temperatur steigt.
Sachverhalte müssen oft als Möglichkeiten oder Annahmen formuliert werden; z. B. mittels Modalverben oder Passiv .	Als Ursache für das große Artensterben <i>kann</i> der Mensch <i>ausgemacht</i> werden.
Aus kognitiver Sicht wird abstrahierendes Sprachdenken gefordert, da die vermittelten Inhalte zumeist kontextentbunden sind.	Napoleon zog 1812 in den Krieg gegen Russland.

Abbildung 8: Merkmale der Bildungssprache vgl. Feilke (2012)

5.3 Linguistische Anforderungen der Bildungssprache

Das Strukturmodell über sprachliche Basisqualifikationen von Ehlich (2010), welches zahlreichen Sprachstandsverfahren im deutschsprachigen Raum zugrunde liegt, beschreibt Entwicklungsbereiche der Sprachkompetenz, die sowohl in der Alltags-, Standard- und der Bildungssprache zu finden sind. Es teilt die Entwicklungsbereiche sprachlicher Kompetenz in lexikalisch-semantiche, morphologisch-syntaktische, sowie pragmatisch-diskursive Kompetenzen ein.

5.3.1 Lexikalisch-semantiche Basiskompetenzen im Bereich Wortschatz

Dies sind laut Ehlich (2010) die Fähigkeiten, sprachliche Einheiten mit Bedeutungen zu verknüpfen und Beziehungen zwischen diesen Bedeutungen herstellen zu können. Als grundlegende lexikalische Kompetenz gilt das Benennen, also Objekte mit Wörtern zu verknüpfen.

Anzahl und Qualität der im Alltag verwendeter Verben und Verbindungswörter, auch Konnektoren genannt, geben Aufschluss über den Umfang des Wortschatzes.

Besonderheiten der Bildungssprache: Im Bildungswortschatz finden sich Fachbegriffe und Fremdwörter, Metaphern und Sprichwörter. Die Erarbeitung von zusammengesetzten Nomen, Komposita genannt, ist für bildungssprachliche Kompetenzen besonders wichtig, denn deren häufiger Gebrauch ist ein Merkmal von Bildungssprache. Obwohl bildungssprachliche Kompetenzen laut Lengyel (2011) nicht an eine Einzelsprache gebunden sind, erlebt die Autorin gerade den sorgfältigen Aufbau der Komposita, die in vielen Sprache nicht in dieser Form vorkommen, für die Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache als wichtig. Bei Adjektiven sind alltagssprachliche, wenig verwendete Adjektive und das Verständnis von Antonymen, wie *schwer* und *leicht*, eine Grundlage des bildungssprachlichen Wortschatzes.

5.3.2 Morphologisch-syntaktische Basiskompetenzen

Sie beschreiben die Fähigkeit, auf Wort- und Satzebene den Aufbau und die Verbindung sprachlicher Einheiten zu verstehen und produzieren zu können. Darunter fallen die vier grundlegenden Satzmuster der deutschen Sprache: Verbzweitstellung, Verbkammer, Inversion¹³ und Nebensatzkonstruktion, sowie die Verwendung von Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur und dem Konjunktiv bei Verben. Dieser Bereich ist in besonderem Masse vom Sprachbad (Immersion) abhängig, der die Lernenden ausgesetzt sind.

Besonderheiten der Bildungssprache: Im Bereich der Verben kommen häufig reflexive Verben (sich erwärmen), trennbare Verben (abziehen), oder Nominalisierungen (das Experimentieren) vor. Die Anzahl und Qualität der Konnektoren (weil, obwohl, als, auch) sind ein Indikator für den Umfang des Wortschatzes. Die Verbindungswörter bedingen häufig komplexe, kognitive Prozesse. So muss zum Beispiel bei der Verwendung des Wortes „dann“ verstanden werden, dass eine zeitliche Handlung ausgedrückt wird, die einer anderen folgt.

13 Inversion meint die Umkehrung der üblichen Satzstellung Subjekt-Prädikat in die Stellung Prädikat-Subjekt, z.B. ich treffe dich morgen; morgen treffe ich dich.

5.3.3 Pragmatisch-diskursive Basiskompetenzen

Meint die Fähigkeit, in Kommunikationssituationen eigene Handlungsziele sprachlich umsetzen zu können und im Sprachgebrauch anderer deren Ziele zu erkennen und angemessen darauf reagieren zu können. Es beinhaltet ebenso das Wissen, in welchem sozialen Kontext was zu jemandem gesagt werden kann, aber auch die Fähigkeit eine Begebenheit so zu erzählen, dass ein Zuhörer sie verstehen kann. Sie überschneiden sich mit den interaktiven und kognitiven Kompetenzen.

Besonderheiten der Bildungssprache: In der Bildungssprache müssen kontextunabhängige Beschreibungen verstanden und angewandt werden. Sie werden häufig im Passiv verfasst (vgl. Grammel und Freunberger S. 15).

5.4 Zwischenbetrachtung zu bildungssprachlichen Kompetenzen im Bereich Sprache

Im folgenden Kapitel wird die Hauptfrage: „Welche bildungssprachlichen Kompetenzen benötigen Schülerinnen und Schüler im Alter von vier bis acht Jahren für ihren Bildungserfolg?“ für den Bereich Sprache ein erstes Mal beantwortet.

Die Reihenfolge des Aufbaus der Kompetenzen ist in dieser Arbeit bewusst so gestaltet, dass sie beim basalen Aufbau des Wortschatzes im Bereich Nomen beginnt und der natürlichen Sprachentwicklung des Kindes folgt. Somit können Schüler und Schülerinnen sämtliche Entwicklungsschritte festigen und je nach Entwicklungsstand eine bereits verinnerlichte Kompetenz vertiefen oder sich im Bereich der Zone der nächsten Entwicklung an die nächsten Schritte im Kompetenzaufbau wagen. Wird ein Thema von der Lehrperson sprachlich reichhaltig aufgearbeitet, sind auf jeder Entwicklungsstufe Erfolgserlebnisse möglich. Mit der Freude an der Sprache und der Kommunikation kann eine wichtige Gelingensbedingung vermittelt werden.

Der gezielte Aufbau der Bildungssprache zeichnet sich durch die im folgenden Kapitel dargestellten Schwerpunkte aus. Diese beantworten die Frage nach den benötigten bildungssprachlichen Kompetenzen für Schüler und Schülerinnen im Alter von vier bis acht Jahren und werden in den bildungssprachlichen Dimensionen dargestellt. Die einzelnen Kompetenzen werden von der Autorin aufgrund des Ablaufs des Erwerbs der Bildungssprache und vor dem Hintergrund der Erfahrung aus der Praxis zusammengestellt. Sie stützt sich dabei auf die vorgängig beschriebene Theorie.

Lexikalisch-semantische Kompetenzen (gezieltes Wortschatztraining): Diese beinhaltet den der Lebenswirklichkeit der Kinder nahen Wortschatz zum Unterrichtsthema und wird mit Wörtern aus der „Zone der proximativen Entwicklung“¹⁴ ergänzt. Dies betrifft in folgender Reihenfolge Nomen, Verben, Adjektive, Antonyme und Komposita. Wichtig ist, dass auch der Wortschatz zu ausgewählten Diskursfunktionen, die Sprachhandlungen, wie „beschreiben“, „erfragen“, „begründen“ altersgemäss aufbereitet und angebahnt wird.

Morphologisch-syntaktische Kompetenzen (Verbstellung, Subjekt / Objekt): Die Verbstellung ist eine wichtige sprachliche Basiskompetenz aus der Alltagssprache, ohne die eine Vermittlung von Inhalten nicht möglich ist. Die Verbstellung kennzeichnet einen Aussage-, Frage- und Nebensatz und ist zum genauen Vermitteln von Inhalten wichtig.

Pragmatische Kompetenzen (mündliches und schriftliches Sprachhandeln): Durch die Einübung von Mustern des mündlichen Sprachhandelns wie Hören, Verstehen und an Gesprächen teilhaben, wird die Grundlage der bildungssprachlichen Förderung gelegt. Darauf bauen bereits Sprachhandlungen der konzeptionellen Schriftlichkeit wie Erzählen und Sachverhalte darstellen auf. Diese leiten über in das schriftliche Sprachhandeln, durch das Visualisieren von Sprache und Schrift.

14 „Zone der proximativen Entwicklung“ nach Vygotskij (2003). Siehe auch Kapitel Scaffolding S.39.

6 Bildungssprachliche Entwicklung im Bereich Kognition

Wie im Kapitel 5.1 Sprachentwicklung bereits aufgezeigt, ist eine dichte Vernetzung von Spracherfahrungen zu einem Wort, aber auch zu sprachlichem Handeln, Grundvoraussetzung für die Grammatikentwicklung, aber auch in besonderem Masse für die kognitive Entwicklung. Nach Handro (2013) eröffnen die Erkenntnisse sprachlicher Mittel und das Wissen über deren funktionalen Bereich sprachliche Wahl- und damit auch alternative Denkmöglichkeiten. „All learning – whether learning language, learning through language or learning about language – involves learning to understand things in more than one way“ (Handro, 2013, S. 318).

Die Nutzung der bei der Erstsprache entwickelten kognitiven Strukturen, den Formen des Denkens und Umgangs mit der Welt, bezeichnet Hattie als einen starken, den Lernerfolg beeinflussenden Faktor mit Effektstärke $d = 1.28$. (vgl. Hattie, 2009, S. 43). Diese, von ihm als Piaget-Programm bezeichnete, Lehr- und Lernmethoden basieren auf Jean Piagets Stufen der kognitiven Entwicklung.

Die Autorin nutzt im Bereich „Bildungssprache und Kognition“ den Aufbau der Kognitionsentwicklung, damit eine reichhaltige didaktische Aufgabenstellung und eine Anpassung auf basale Entwicklungsstufen möglich sind. Im Rahmen dieser Arbeit geschieht dies nur sehr vereinfacht, aber dennoch so, dass der Kompetenzaufbau der kognitiven Entwicklungsstufen nach Piaget folgt.

6.1 Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget

Die drei im Alter von vier bis acht Jahren wichtigen Stufen sind die sensomotorische, die präoperationale und die konkret-operationale Stufe. In der sensomotorischen Stufe wird im Alter von null bis zwei Jahren mit Sinneswahrnehmungen ein Verständnis der Welt konstruiert. Im Alter von zwei bis sieben Jahren befinden sich die Kinder auf der präoperalen Stufe und sind in der Lage einfache Konzepte und Symbole zu verstehen. Sensomotorische Aktivitäten werden mit fortlaufendem Alter immer mehr durch verinnerlichte geistige Aktivitäten wie sprachlicher Ausdruck und Bildvorstellung ersetzt. Mit sieben bis zwölf Jahren können Kinder in Gedanken mit konkreten Objekten oder ihren Vorstellungen operieren (vgl. Waack, 2013, S.3). So entwickelt sich im Laufe der Schuleingangsstufe die Sprache als Werkzeug des Denkens und des Problemlösens. Dies passiert laut Quehl und Trapp (2015) parallel zur Ablösung der Sprache von einem konkret erfahrenen unmittelbaren Kontext (vgl. Quehl & Trapp, 2015, S. 31).

6.2 Bildungssprache als Werkzeug des Denkens

Das Konzept der Bildungssprache lässt sich laut Gogolin & Lange (2011) als Werkzeug des Denkens, des Verstehens und der Neustrukturierung der Gedanken beschreiben. Es ist Mittel zum Abgleich und der Weitergabe von Wissen und somit für die Teilhabe in Schule und Gesellschaft wichtig.

Die Bildungssprache hat eigene Strukturen. Wer über wenig bildungssprachliche Kompetenzen und Strategien verfügt, kann sein Wissen nur erschwert zeigen, was zu Benachteiligungen führt.

Im Gefolge der internationalen und nationalen Schulleistungsvergleichsstudien (...) kommt dem bildungsökonomischen Argument eine Schlüsselstellung zu, weil die empirisch fundierten Defizite einen Zusammenhang von schulischer Leistungsfähigkeit und sprachlichen Fähigkeiten nahelegen. Sprache wird so als kulturelles Kapital einer Kommunikations- und Wissensgesellschaft (vgl. Gogolin & Lange, 2011, S.107-112).

Kognitive Aktivitäten, Wissensstrukturen und sprachliche Entwicklung sind laut Donnerhack, Berndt, Thürmann und Vollmer (2013) wechselseitig aufeinander angewiesen. So entwickeln sich Könnens- und Wissensstrukturen in Zusammenhang mit den sprachlichen Fähigkeiten, denn sie sind weitgehend sprachlich geformt. Wie eng dieser Zusammenhang ist, zeigt sich an den Bezeichnungen für kognitive Handlungen wie zusammenfassen, erklären, Hypothesen bilden, die auch für sprachliche Handlungen eingesetzt werden (vgl. Donnerhack, Berndt, Thürmann & Vollmer, 2013, S. 381).

6.3 Zwischenbetrachtung zu bildungssprachlichen Kompetenzen im Bereich Kognition

Wie bereits erläutert, lassen sich bildungssprachliche Kompetenzen im Bereich Denken nicht klar von den Kompetenzen des Sprachhandelns abgrenzen. Dennoch lassen sie sich den Stufen der kognitiven Entwicklung von Piaget zuordnen. Die Kognition beeinflussenden Sprachhandlungen decken sich weitgehend mit den im Bereich Sprache als Diskursfunktionen beschriebenen Kompetenzen (vgl. Kapitel 5.4 Zwischenbetrachtung zu bildungssprachlichen Kompetenzen im Bereich Sprache, S.32).

Quehl und Trapp beschreiben die Zusammenhänge des Kognitiven und Sprachlichen bei den Diskursfunktionen als Chance, hier bei der Unterrichtsplanung, gerade auf Schuleingangsstufe, besonders sorgfältig auf einen gezielten Aufbau zu achten. Sie verstehen die Diskursfunktionen als integrative Einheit von Inhalt, Denken und Sprechen, die mit Makrostrukturen des Wissens sowie mit basalen Denkoperationen und deren Versprachlichung in Beziehung gesetzt werden können. Als Makrofunktionen werden Erfassen/Benennen, Beschreiben, Erklären, Argumentieren, Bewerten und Aushandeln benannt (vgl. Quehl und Trapp, 2015, S.33).

Die Bildungssprache als Werkzeug des Denkens, des Verstehens und der Neustrukturierung der Gedanken entwickelt sich im Bereich der Kognition entlang der kognitiven Entwicklung. Angebote auf sensomotorischer, präoperaler und konkret-operationaler Stufe ermöglichen Kindern auf allen Entwicklungsstufen den Zugang zur Bildungssprache, als Mittel der Kommunikation und Erweiterung ihrer Welt.

7 Bildungssprachliche Entwicklung im Bereich Lernen

Um dem Entwicklungsprozess des bildungssprachlichen Lernens auf den Grund zu gehen, ist es der Autorin wichtig, diesen entlang der Lern- und Entwicklungsschritte der Alltagssprache zu betrachten, da sich die Kinder auf Schuleingangsstufe noch mitten im Prozess des Erwerbs der Erstsprache befinden. Die Reihenfolge der interaktiven Prozesse orientiert sich also an der Sprachentwicklung des Kindes, beleuchtet aber die bildungssprachlichen Besonderheiten. Krumm (2015) beschreibt die Wichtigkeit der an die Entwicklungsschritte der Kinder angepassten Förderung von bildungssprachlichen Kompetenzen.

Die Vermittlung von Bildungssprache aber funktioniert nicht, wenn sie als von aussen erwarteter oder erzwungener Sprachwechsel angelegt wird, denn das würde den Kindern das mit der Erstsprache entwickelte Selbstbewusstsein und Selbstkonzept nehmen. Vielmehr funktioniert der Erwerb dann (...), wenn er als bewusste Erweiterung der mit der Erstsprache entwickelten Selbstkonzepte und kognitiven Strukturen angelegt wird (vgl. Krumm, 2015, S. 288).

Sprachentwicklung geschieht in der Schule ständig, aber meist unsichtbar und wird bis anhin laut ebd. auch wenig systematisch und bewusst gefördert. Bei Schülerinnen und Schülern mit wenig sprachprozessanregendem Umfeld kann das Missverhältnis zwischen der bisherigen Spracherfahrung und den Erwartungen, mit denen ihnen die Schule begegnet, eine grosse Hürde darstellen.

Das folgende Kapitel dient also zur Sensibilisierung auf diese Entwicklungsprozesse, um eine gezielte Förderplanung zu ermöglichen. Auch sollen durch ein bewusstes Gestalten der sprachlichen Anforderungen Umweltbedingungen geschaffen werden, damit jedes Kind seinen Stand der Sprache als Mittel der Handlungs- und Welterweiterung nutzen kann.

Quehl und Trapp (2015) beschreiben die Notwendigkeit eines Wechsels der Sichtweise, welche die Verantwortung für eine Nichtpassung zwischen familialen Sprachsituationen und schulischen Spracherwartungen den Familien zuweist. Sie plädieren für eine Schule, die es sich zur Aufgabe macht, die Aneignung von sprachlichen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen im Unterricht selbst zu schaffen (vgl. Quehl und Trapp, 2015, S.10).

7.1. Interaktive Prozesse

Bildungssprachliche Kompetenzen sind kulturelle Werkzeuge, die durch Modelllernen beim gemeinsamen Handeln mit kompetenten Mitmenschen entwickelt werden. So wie die Entwicklung der Erstsprache, folgt sie einem gewissen Muster in unterschiedlichen interaktiven Prozessen.

7.1.1 Ko-Konstruktion

Bei interaktiven Prozessen spielen die Herstellung und Aufrechterhaltung von geteilter Aufmerksamkeit laut Kammermeyer (2014) im Rahmen von Ko-Konstruktionsprozessen eine Schlüsselrolle. Sie gelten als Grundvoraussetzung für menschliche Entwicklung. Ko-Konstruktionsprozesse sind aktive Gestaltungsprozesse von Interaktionen mit anderen Menschen. Das Gelingen dieser Prozesse wird durch

Anleitungen unterstützt, die sprachliche Handlungsmuster wiederkehrend gleich strukturieren. Schüler und Schülerinnen, welche mit bildungssprachlichen Handlungsmustern bereits im Kindergarten vertraut sind, können laut Isler, Künzli, Isler und Wiesner (2014) ihre Aufmerksamkeit besser auf inhaltliche und sprachliche Merkmale ausrichten.

Laut Quehl und Trapp (2015) ist es bildungssprachdidaktisch relevant, den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu längeren und damit auch komplexeren Äusserungen zu geben, weil in dialogisch angelegten Unterrichtsgesprächen eine Zusammenführung der Aspekte Interaktion, gemeinsames Denken und Konstruieren von Bedeutungen möglich wird. Erst auf der Grundlage der Erfahrung eigener sprachlicher Partizipation und des Einbringens und der Anerkennung eigener sprachlicher Erfahrungen wird es möglich, dass Schülerinnen und Schüler sprachliche Risiken eingehen. Wird dieser „Gesprächsraum“ bewusst von der Lehrperson angestrebt, wird es für die Kinder möglich, sich auszuprobieren, fachliche Lernmöglichkeiten auszuschöpfen und zu erweitern (vgl. Quehl und Trapp, 2015, S. 34).

7.1.2 Das Spiel

Das Spiel stellt die zentrale Lernform auf Kindergartenstufe dar. Der Prozess, sich Sprache als Werkzeug des Lernens anzueignen, verläuft in Zusammenhang mit der Spielentwicklung über verschiedene Stufen.

Stufe Spielentwicklung	Stufen bildungssprachlicher Entwicklungsschritte	Bildungssprachliche Kompetenzen im Bereich Lernen
Funktionsspiel	Kontextgebundenheit	Deiktisches ¹⁵ Zeigen im Hier-und-Jetzt
Symbolspiel	Kontextreduktion	Sprechen über nicht Gegenwärtiges: Lautes Denken, Beginn der Metakommentare
Konstruktionsspiel	Egozentrisches, monologisches Sprechen	Sprache in lenkender und problemlösender Funktion: Handlungsbegleitung und Planung

Tabelle 4: Stufen bildungssprachlicher Entwicklungsschritte in Anlehnung an Kammermeyer, G. (2017).

In der Praxis erlebt die Autorin die Planung und Gestaltung der Spielumgebung und die Gewährung von genügend Spielzeit als wichtig für die Entwicklung bildungssprachlicher Kompetenzen. Denn das Spiel stellt eine hohe Dichte an Sprachhandlungen dar. Begleitet die Lehrperson die Spielsequenzen bewusst, mit dem Fokus auf die bildungssprachlichen Kompetenzen, steigt die Nachhaltigkeit. Ein Mittel dazu ist das Scaffolding.

15 Deiktisches Zeigen meint die Bezugnahme auf Personen, Gegenstände, Vorgänge und Orte im Kontext.

7.1.3 Das Scaffolding

Der Begriff Scaffolding, der in der englischen Sprache für Baugerüst steht, wird in der Forschung des Erstspracherwerbs für Unterstützungshandlungen kompetenter Menschen verwendet. Dies können laut Gibbons (2010) Eltern, Lehrpersonen oder Schülerinnen und Schüler sein, die in der Interaktion eine vorübergehende Hilfestellung anbieten, bis die Lernenden die sprachliche Handlung selbst ausführen können.

Bei dem Scaffolding-Ansatz, der hier kurz zusammengefasst wird, handelt es sich um ein komplexes Modell aus Sprach- und Lerntheorien. Es setzt sich aus geplanten und interaktionalen Massnahmen zusammen. Gibbons beschreibt folgende Hilfestellungen als Makro-Scaffolding:

- Der Einbezug des Vorwissens, der Vorerfahrung und des aktuellen Sprachstands der Lernenden.
- Die Auswahl von geeignetem Anschauungsmaterial, um die Lernenden durch eigene Erfahrungen an den Gegenstand heranzuführen.
- Sequenzierung der Lernaufgaben, von der konkreten Anschauung hin zur abstrakteren Ebene. Vom alltagssprachlichen bis zum kontextreduzierten Sprachgebrauch.
- Festlegen von Lernformen, die Lernende anregen, miteinander sprachlich zu interagieren, sprachlich zu handeln und über Inhalte zu verhandeln.
- Auswahl verschiedener Darstellungsformen, die neue Inhalte vermitteln und leicht über dem Anforderungsniveau der Lernenden liegen (Zone der nächsten/proximalen Entwicklung).
- Einsatz von Brückentexten, bildlichen Erklärungen von Fachtexten, wenn die Unterrichtsinhalte zu weit über dem Kompetenzniveau des Lernenden liegen.
- Einsatz von reichem sprachlichem Input in der „Zone der proximativen Entwicklung“, damit eine Erweiterung der Sprachkompetenz angeregt wird.
- Planung von metasprachlichen und metakognitiven Phasen, die durch metakognitive Reflexion den Lernfortschritt fördern (vgl., Gibbons, 2010, S. 25-30).

Scaffolding bezieht laut Gibbons auch das Mikro-Scaffolding, mit dem die Unterrichtsinteraktion gemeint ist, mit ein. Als Qualitätsmerkmale förderlicher Unterrichtsinteraktion gelten:

- Verlangsamung der Lehrpersonen-Lernende-Interaktion. Da Lernende im Bereich der Zone der nächsten Entwicklung mehr Zeit benötigen, um die sprachlichen Äusserungen der Lehrperson zu verarbeiten.
- Gewährung von mehr Planungszeit für Sprachäusserungen. Lehrpersonen gewähren laut Gibbons Lernenden manchmal nur drei bis vier Sekunden, um die Antwort zu formulieren.

- Variation der Interaktionsmuster, indem zum Beispiel Lernende in Gruppen Antworten auf Fragen gemeinsam suchen können.
- Aktives Zuhören durch die Lehrkraft und eine authentische Reaktion fördert die Sprechmotivation der Lernenden.
- Re-Kodierungen von Äusserungen von Lernenden durch die Lehrkraft können dazu beitragen, dass den Lernenden das angemessene Fachwort, die angemessene Wendung, im jeweiligen Kontext deutlich wird.

Lernen am Modell ermöglicht den Schülerinnen und Schülern Denkstrukturen nachzuvollziehen und zu übernehmen. Gibbons (2010) beschreibt dies so: *„In our view, scaffolding, unlike good teaching generally, is specific help that provides the intellectual “push“ to enable students to work at „the outer limits of the ZPD“*¹⁶ (S.35).

Zur Übernahme von Denkstrukturen in der Zone der proximalen Entwicklung eignen sich in besonderem Mass kompetente Mitlernende, daher sieht die Autorin in den kooperativen Lernformen eine besondere Chance zum Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen, sofern die Schülerinnen und Schüler darin sorgfältig angeleitet werden.

7.1.4 Kooperative Lernformen

In den letzten Jahren nehmen kooperative Lernformen einen immer grösseren Platz im Unterricht aller Schulstufen ein. Zur Teilhabe am kooperativ strukturierten Unterricht bedarf es zweifelsohne bildungssprachlicher Kompetenzen in allen Bereichen, speziell aber auch im Bereich Lernen. Insbesondere das auf Schuleingangsstufe angewandte D-A-V-Konzept, das für Denken, Austausch und Vorstellen steht, setzt Kompetenzen voraus, die sich Schüler und Schülerinnen nicht einfach selbst aneignen können. Bis jetzt ist die Vermittlung dieser Kompetenzen, wie erläutert, nicht Unterrichtsgegenstand. Diese Tatsache verschärft die Ungleichheit der Bildungschancen.

7.2 Zwischenbetrachtung zu bildungssprachlichen Kompetenzen im Bereich Lernen

Bildungssprachliche Kompetenzen werden über interaktive Prozesse mit anderen Menschen erworben. Als wichtigste Bedingungen gelten dabei eine sprachförderliche Umwelt, aber auch die Fähigkeit des Individuums mit seinen Mitmenschen in Beziehung zu treten.

Die Autorin beobachtet gerade zu Beginn des Kindergartenjahres junge Kindergartenkinder, die gerade erst vier Jahre alt geworden sind und Mühe zu haben scheinen, am ko-konstruktiven Prozess des Unterrichts teil zu haben. Sie scheinen sich nicht angesprochen zu fühlen, wenn sie nicht direkt angesprochen werden. Daher sieht die Autorin eine grundlegende Aufgabe der Kindergartenstufe, die Lernenden in diesem Prozess hin zur geteilten Aufmerksamkeit zu unterstützen. Diese ganz jungen

¹⁶ ZPD steht für „Zone of proximal development“ und wird als Zone der nächsten Entwicklung zum ersten Mal von Lev S. Vygotskij (2003) beschrieben.

Kinder in die Gruppe zu integrieren, stellt für die Lehrpersonen der Kindergartenstufe eine wachsende Aufgabe dar. Im Kanton Zürich reagieren bereits einige Gemeinden und stellen den Lehrpersonen für die Anfangszeit stundenweise eine Klassenassistenz zur Verfügung, was bestimmt unterstützend wirkt, aber die anstehenden Anforderungen in ihrer Breite kaum zu lösen vermag.

Die Autorin sammelt an ihrem Arbeitsort ermutigende Erfahrungen mit Senioren im Klassenzimmer. Die ganz jungen Kinder zeigen durch regelmässiges Betrachten von Bilderbüchern in der Kleingruppe erstaunliche Fortschritte in den Bereichen Sprache und Lernen, insbesondere der Fähigkeit zur Ko-Konstruktion. Im Rahmen dieser Arbeit kann dieses Projekt nicht wissenschaftlich ausgewertet werden. Da der Erwerb der Bildungssprache eng in Zusammenhang mit den interaktiven Ressourcen steht, schätzt die Autorin den Nutzen dieser Massnahme als bedeutend ein.

Spannend zu untersuchen wäre, ob Kinder heute aufgrund veränderter Lebenswirklichkeit und Kommunikationsmustern in den Familien weniger Möglichkeiten zum Einüben von ko-konstruktivem Verhalten haben. Dies sprengt aber den Rahmen dieser Arbeit. Die Autorin erlebt in ihrem Berufsalltag die bildungssprachlichen Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler von vier bis acht Jahren durch die veränderten Lernformen sowie die Kompetenzorientierung des Unterrichts subjektiv als gewachsen.

Um den Kompetenzaufbau im Bereich Lernen gezielt zu unterstützen, bedarf es einer sprachsensiblen Haltung der Lehrperson. Sie setzt sich aus geplanten Unterstützungsmassnahmen zusammen, dem Makroscaffolding und dem Mikroscaffolding, das die Führung der Interaktion und die Gestaltung des Gesprächsraumes meint. Das bewusste Fördern von sprachlichen Interaktionen in der Zone der proximalen Entwicklung soll auch durch die anregende Gestaltung des Lernraumes angestrebt werden. Die Befähigung der Lernenden an interaktiven Prozessen zur Wissenskonstruktion teilzuhaben, bedarf eines Grundlagewissens über deren Entwicklung. Bildungssprachliche Kompetenzen im Bereich Lernen sind soziale Prozesse, deren Gelingen eine sprachförderliche Umwelt und die Fähigkeit des Individuums mit seinen Mitmenschen in Beziehung zu treten bedingen. Der Kompetenzerwerb auf der Stufe der Ko-Konstruktion ist im Austausch mit kompetenten Mitmenschen und auf Schuleingangsstufe im Spiel besonders bedeutsam.

8 Beantwortung der Hauptfrage

Der im Kapitel 5 „Bildungssprachliche Kompetenzentwicklung im Bereich Sprache“, im Kapitel 6 „Bildungssprachliche Kompetenzentwicklung im Bereich Kognition“ und dem Kapitel 7 „Bildungssprachliche Kompetenzentwicklung im Bereich Lernen“ zusammengetragene aktuelle Forschungsstand bietet die Grundlage zur Beantwortung der Hauptfrage.

Welche bildungssprachlichen Kompetenzen benötigen Schülerinnen und Schüler im Alter von vier bis acht Jahren für ihren Bildungserfolg?

Um die Frage gezielt beantworten zu können, definiert die Autorin für diese Arbeit den Begriff Bildungserfolg als die Fähigkeit, sich über seine Welt auszutauschen und mit ihr in Kontakt zu treten, um diese zu erweitern. Diese Definition wird so formuliert, da es der Autorin wichtig ist, dass alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrem Entwicklungsstand zur Kompetenzerweiterung angeregt werden können.

Aus den bisherigen Erkenntnissen dieser Forschungsarbeit wird klar, dass die bildungssprachlichen Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler für ihren Bildungserfolg benötigen, Teil eines komplexen soziokulturellen Konstrukts darstellen.

Um dieses Konstrukt theoretisch zu erfassen, wird versucht, die Kompetenzen den drei Bereichen Sprache, Kognition und Lernen zuzuordnen. Dies gelingt nicht immer ganz eindeutig, da gerade Kompetenzen im Bereich Kognition und sprachliche Diskursmittel sich weitgehend überlappen und sich oft nur durch den Blickwinkel des Betrachters unterscheiden. Die Zusammenstellung der Kompetenzen wird von der Autorin entlang der Entwicklungsschritte der Schülerinnen und Schüler dargestellt, um einen Aufbau für alle Lernenden zu ermöglichen.

Die Zusammenstellung umschreibt Kompetenzbereiche, die durch die Gestaltung des Kontextes auf verschiedenen Stufen erlernt werden können. Dabei wird im Bereich Sprache zwischen der passiv-rezeptiven Sprachkompetenz und der aktiv-produktiven Sprachkompetenz unterschieden. In allen drei Bereichen können durch die Variation des Kontextes, in dem die Kompetenz erarbeitet wird, verschiedene Kompetenzstufen erlernt werden. Dies beginnt mit dem durch Scaffolding gestützten Aufbau der Grundkenntnisse, über die passiv-rezeptive Anwendung im vertrauten Kontext, über die aktiv-produktive Anwendung im vertrauten Kontext, bis hin zur Transferleistung¹⁷. Der Kompetenzaufbau erfordert eine gleichzeitige Förderung aller drei Bereiche: Sprache, Kognition und Lernen. Die Autorin hat die folgenden Kompetenzen aufgrund ihrer intensiven theoretischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Bildungssprache formuliert. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die folgende schematische Darstellung soll einen Überblick verschaffen und eine Verortung der Kompetenzen ermöglichen.

17 Transferleistung meint hier die Fähigkeit, eine erlernte Problemlösung auf eine andere Situation zu übertragen.

8.1 Erarbeitete Kompetenzen im Bereich Sprache

Die von der Autorin zusammengestellten Kompetenzbereiche stellen die Antwort auf die Hauptfrage im Bereich Sprache dar. Die erarbeiteten Kompetenzen sind nicht deckungsgleich mit den Kompetenzbereichen des Lehrplans 21 im Fachbereich Sprache. Sie orientieren sich an der Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen, der Bildungssprache, und werden in unterschiedliche Dimensionen wie die lexikalisch-semantische, morphologisch-syntaktische und die pragmatische bildungssprachliche Kompetenz eingeteilt.

Bildungssprachliche Kompetenzen im Bereich: Sprache
Lexikalisch-semantische Kompetenzen
Wortschatz: Ausgewählte Nomen zum Unterrichtsthema können passiv/aktiv angewandt werden.
Wortschatz: Ausgewählte Verben zum Unterrichtsthema können passiv/aktiv angewandt werden.
Wortschatz: Ausgewählte Adjektive zum Unterrichtsthema können passiv/aktiv angewandt werden.
Wortschatz: Ausgewählte Komposita zum Unterrichtsthema können passiv/aktiv angewandt werden.
Wortschatz: Antonyme zu den Adjektiven können verstanden/angewandt werden.
Ausgewählter Wortschatz zu Diskursfertigkeiten kann passiv/aktiv angewendet werden.
Morphologisch-syntaktische Kompetenzen
Verbzweitstellung im Hauptsatz kann verstanden/angewandt werden.
Subjekt-Prädikat-Transparenz kann verstanden/angewandt werden.
Verbendstellung im Nebensatz kann verstanden/angewandt werden.
Trennbare Partikelverben können verstanden/angewandt (Verbklammer) werden.
Der Bezug zwischen den Teilsätzen wird verstanden/Teilsätze können mit Konnektoren verbunden werden.

Pragmatische Kompetenzen
Mündliches Sprachhandeln: Der passive/aktive Wortschatz kann aktiviert werden, um das Gehörte zu verstehen.
Mündliches Sprachhandeln: Aus dem Gehörten können wichtige Informationen entnommen werden.
Mündliches Sprachhandeln: Auf Fragen kann mit dem vorhandenen aktiv-produktiven Wortschatz geantwortet werden.
Mündliches Sprachhandeln: Eigene Empfindungen können mit dem aktiv-produktiven Wortschatz geäußert werden.
Mündliches Sprachhandeln: Über eigene Erfahrungen, über Erlebtes mit dem aktiv-produktiven Wortschatz sprechen können.
Mündliches Sprachhandeln: Wünsche, Ideen äussern können.
Mündliches Sprachhandeln: Erzählen und Sachverhalte darstellen können.
Schriftliches Sprachhandeln: Sprache mit Bild und Schrift visualisieren können.
Schriftliches Sprachhandeln: Wörter und Sätze verschriftlichen können.
Schriftliches Sprachhandeln: Abläufe beschreiben können.
Schriftliches Sprachhandeln: Botschaften, Briefe verfassen können.

Tabelle 5: Dimensionen des Bereichs Sprache

8.2 Erarbeitete Kompetenzen im Bereich Kognition

Die im folgenden Kapitel tabellarisch dargestellten Kompetenzbereiche beantworten die Hauptfrage dieser Arbeit nach den benötigten Kompetenzen im Bereich Kognition. Die Dimensionen dieser Kompetenzen stellen mit der sensomotorischen, präoperativen und konkret-operationalen Aneignungsebene die kognitiven Entwicklungsschritte des Alters von vier bis acht Jahren dar.

Bildungssprachliche Kompetenzen im Bereich: Kognition
Sensomotorische Kompetenzen

Sinneseindrücke zuordnen/beschreiben können, z.B. warm, kalt, spitzig, weich.

Sinneseindrücke vergleichen und durch deiktische Zeigen zuordnen können, z.B. Was ist wärmer?

Sinneseindrücke aktiv benennen können.

Sinneseindrücke aktiv vergleichen können.

Präoperale Kompetenzen

Handlungen auf Piktogrammen zeigen (zuordnen) können.

Handlungen benennen können.

Einfache Aufträge (Handlungen) ausführen können.

Handlungen beschreiben können.

Vorgänge verbalisieren können.

Bilder zum Ablauf legen/zeichnen können.

Ablauf aufschreiben können.

Konkret-operationale Kompetenzen

Vorerfahrungen artikulieren können.

Argumentieren können.

Vergleichen können.

Bewerten können.

Die Handlung sprechend begleiten können.
Metakognitives Sprechen anwenden können.

Tabelle 6: Dimensionen des Bereichs Kognition

Das Artikulieren der Vorerfahrung, sowie metakognitive Äusserungen sind sowohl dem Bereich Kognition wie dem Bereich Lernen zugeordnet.

8.3 Erarbeitete Kompetenzen im Bereich Lernen

Die folgenden zusammengestellten Kompetenzen im Bereich Lernen orientieren sich an der Lernentwicklung des Kindes.

Bildungssprachliche Kompetenzen im Bereich: Lernen
Deiktische Kompetenzen
Deiktisches Zeigen: Im Hier-und- Jetzt auf Dinge, Geschehnisse zeigen können.
Deiktisches Zeigen: Im Hier-und-Jetzt gezeigte Dinge benennen können.
Ko-Konstruktive Kompetenzen
Ko-Konstruktion: Die Aufmerksamkeit beim dialogischen Sprechen auf das Gespräch fokussieren können.
Ko-Konstruktion: Die Aufmerksamkeit auf einen gemeinsam betrachteten Gegenstand richten können.
Kontextgebundene Kompetenzen
Kontextgebundenes monologisches Sprechen: Über etwas Gegenwärtiges sprechen können.
Kontextgebundenes Monologisches Sprechen: Sprache über etwas Gegenwärtiges lenkend und planend einsetzen können.
Kontextreduzierte Kompetenzen
Kontextreduktion: Sich an Vergangenes erinnern können.
Kontextreduktion: Sprache für die Beschreibung von nicht Gegenwärtigem einsetzen können.

Kontextreduktion: Monologisch sprechen und laut über nicht Gegenwärtiges nachdenken können.
Kontextreduktion: Dialogisch über nicht gegenwärtige Vorgänge sprechen können.
Kontextreduktion: Sprache auch bei nicht gegenwärtigen Problemstellungen lenkend und planend einsetzen können.
Kontextreduktion: Auf Vorwissen zurückgreifen und dieses sprachlich ausdrücken können.
Kontextreduktion: Ideen formulieren können.
Kompetenzen im Bereich Diskursfunktionen
Diskursfunktion: Eine Begebenheit in einer Abfolge erzählen können.
Diskursfunktion: Eine Begebenheit erfragen können.
Diskursfunktion: Vermutungen anstellen können.
Diskursfunktion: Gemeinsamkeiten, Unterschiede formulieren können.
Diskursfunktion: Zusammenfassen können.
Diskursfunktion: Bewertungen begründen können.
Diskursfunktion: Aushandeln können.
Diskursfunktion: Einschätzen und reflektieren können.

Tabelle 7: Dimensionen des Bereichs Lernen

9 Förderliche Faktoren für den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen im Alter von vier bis acht Jahren

Nachdem zur Beantwortung der Hauptfrage das Konzept des Erwerbs der Bildungssprache in seine einzelnen Dimensionen und dazugehörigen Kompetenzbereiche zerlegt wurde, dient das folgende Kapitel der Zusammenführung der Dimensionen zur Erarbeitung der förderlichen Faktoren und zu den Gelingensbedingungen. D.h. der theoretische Hintergrund wird mit der Praxis verknüpft.

9.1 Förderliche Faktoren auf Ebene des Unterrichts

In ihrem Berufsalltag auf Kindergarten- und Unterstufe erlebt die Autorin, dass Kinder im Alter von vier bis acht Jahren ganzheitlich denken und handeln. Dieser Tatsache wird auch der Lehrplan 21 mit seinem Fokus auf die überfachlichen Kompetenzen gerecht. Doch welche Faktoren sind für eine überfachliche Förderung der Bildungssprache wichtig?

Selimi (2018) beschreibt eine gute pädagogische Praxis als Grundvoraussetzung für eine erfolgversprechende Förderung aller Lernenden in der Bildungssprache. Diese beschreibt er in Anlehnung an Hattie (2010), Meyer (2011), Schneider (2013), Helmke (2012) und Reusser (2013) mit folgenden Merkmalen (vgl., Selimi, 2018, S. 8-9).

Die Qualität der pädagogischen Alltagspraxis ist dann gut, wenn:

- eine hohe Beziehungs- und Interaktionsqualität vorliegt und das Lernklima lernförderlich ist,
- der Anteil an echter Lernzeit (time on task) hoch ist,
- Spiel- und Lernumgebungen gut vorbereitet sind,
- Lernende entsprechend ihrem Entwicklungs- und Lernstand gefördert werden,
- Lernenden angepasst hohe Leistungserwartungen gestellt werden,
- Erwartungen und Anforderungen verständlich und nachvollziehbar formuliert sind,
- sinnstiftend und transparent kommuniziert wird,
- der Unterricht klar strukturiert ist und die Ziele, Inhalte und Methoden aufeinander abgestimmt sind,
- ein vielfältiges Repertoire an Methoden zum Einsatz kommt und eine gute Balance zwischen den Unterrichtsformen hergestellt wird,
- intelligent und ausreichend geübt wird,
- der zeitliche Aufwand von bildungssprachrelevanten Aktivitäten und der eigenaktiven Lernzeit hoch ist,
- sich die Förderung der Sprachkompetenzen immer wieder auf sprachlich-pädagogische Diagnose abstützt,
- Lernziele und Leistungserwartung in der Bildungssprache anspruchsvoll sind und überprüft werden,
- die auditive Konzentrationsspanne und das Hörverstehen gefördert werden,

- die Sprachförderung in aktuellen und sinnhaften Kommunikationssituationen und Handlungszusammenhängen eingebettet ist (situierete Sprachförderung),
- aufeinander abgestimmte Fördermaterialien und Lehrmittel für die Förderung aller Lernenden in der Bildungssprache zur Verfügung stehen,
- Lehr- und Fachkräfte für die sprachlich-pädagogische Diagnose und die systematische Unterstützung der Lernenden in der Erweiterung (...) und Vertiefung ihrer bildungssprachlichen Kompetenzen ausreichend qualifiziert sind,
- Lehrkräfte die Unterstützung und Begleitung ihrer Lernenden in der Bildungssprache als gemeinsame Aufgabe sehen und die Förderung aufeinander abstimmen,
- Lehrkräfte sprachliche Entwicklungsschwerpunkte und klare Ziele formulieren und
- die Wirkung der Sprachförderung periodisch evaluieren.

Mit der Einführung des Lehrplans 21 richtet sich der Fokus von fachlichem Können auf den Kompetenzerwerb der Schüler und Schülerinnen. Einige dieser Kompetenzen sind nur schwer in Fächer einzuteilen und werden deshalb, wie im Fall der Bildungssprache, als überfachliche Kompetenzen bezeichnet. Dieser neue Fokus bedingt eine Neustrukturierung der Unterrichtsplanung. Denn ein gezielter Kompetenzaufbau bedarf einer überfachlichen Planung und Aufteilung der Schwerpunkte des bildungssprachlichen Kompetenzerwerbs auf die einzelnen Fächer sowie den Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht. Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Lehrpersonen wissen, über welches Vorwissen die Schülerinnen und Schüler in der Regel verfügen. Dieser Faktor der überfachlichen Planung wird in der Schweiz aus Sicht der Autorin noch zu einseitig den Lehrpersonen überlassen. Sie sieht in Konzepten, wie sie bereits in andern Ländern des deutschsprachigen Raums bestehen, eine grosse Chance für eine strukturierte und aufbauende Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen über die gesamte Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler hinweg. Kann in der Schweiz, wie in anderen deutschsprachigen Ländern in neuester Zeit geplant, in den Schulen ein Konzept zur Bildungssprache erarbeitet werden, gewinnen nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrpersonen. Durch das Konzept bleibt ihnen die Freiheit, den Inhalt didaktisch auf ihre Lernenden zugeschnitten aufzubereiten. Sie können sich aber inhaltlich auf ihre gerade aktuellen Schwerpunkte vertiefen und die vorangegangenen mit einbeziehen.

Der Grundstein zur schulischen Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen wird im Alter von vier bis acht Jahren gelegt, da die Kinder dann in ihrer Sprachentwicklung wichtige Entwicklungsschritte vornehmen. Diese Sprachentwicklung sorgsam zu begleiten und mit bildungssprachlichen Kompetenzen zu erweitern ist eine wichtige Aufgabe dieser Stufe.

Weitere förderliche Faktoren sind die sprachensible Haltung der Lehrpersonen und ihr Wissen über bildungssprachlichen Kompetenzerwerb. Dieses Wissen fliesst heute zunehmend in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung ein. Bereits in der Praxis tätige Lehrpersonen haben oft durch ihre Erfahrung viele Ideen, wie sie bildungssprachliche Förderung in ihrem Unterricht umsetzen können. Dennoch sieht die Autorin die Unterstützung der Lehrpersonen durch Weiterbildung und zur Verfügung gestellte Zeitgefässe zur Konzepterarbeitung, als wichtige Voraussetzung einer gelingenden durchgängigen bildungssprachlichen Förderung. Bildungssprachliche Lernziele müssen formuliert werden, als Grundlage könnten die in dieser

Arbeit erstellten Kompetenzbereiche dienen. Die Zusammenarbeit der Fach- und Lehrpersonen, sowie die Gestaltung passender Lehr- und Arbeitsmittel sind unerlässlich.

Mit der Einführung des Lehrplans 21 lernen die Lehrpersonen in diversen Weiterbildungen ihren Unterricht kompetenzorientiert zu gestalten. Die neuen Lehrmittel wie zum Beispiel „Kinder begegnen Natur und Technik“ und „NaTech“ (2018, Lehrmittelverlag Zürich) sind durchgängig von Kindergartenstufe bis Sekundarstufe 1 konzipiert, beziehen den gezielten Wortschatzaufbau bereits mit ein und bieten Materialien für diesen an. Diese Lehrmittel zeigen bereits die Möglichkeit der Umsetzung in einem Fachbereich auf. Einzelne, gute Lehrmittel ersetzen aber kein Gesamtkonzept. Wird kein Gesamtkonzept erstellt, ist es dem Zufall überlassen, was die einzelnen Lehrpersonen umsetzen oder die angewandten Lehrmittel an Möglichkeiten des bildungssprachlichen Kompetenzerwerbs beinhalten.

9.1.1 Fazit: Förderliche Faktoren auf Ebene Unterricht

Der gezielte Aufbau bildungssprachlicher Kompetenzen beginnt mit einer altersentsprechenden, im Alltag integrierten, dem natürlichen Sprachlernprozess folgenden Sprachförderung. Damit die Lehrperson den Unterricht zielführend aufbauen kann, ist ihre eigene Sprachsensibilität und das Wissen über bildungssprachliche Lernprozesse unerlässlich. Nur so gelingt es ihr, Lektionen so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Entwicklungsstufen Anregungen erhalten. Auf der Grundlage geplanter, didaktisch abgestützter Lernarrangements können Sprachbildungsanlässe aus dem Moment heraus entstehen und mit den Schülerinnen und Schülern spontan entwickelt werden. Dafür benötigt die Lehrperson ein Konzept der bildungssprachlichen Förderung, und sie muss den Entwicklungsstand ihrer Schülerinnen und Schüler einschätzen können.

Die Sprachstandserfassung ist ein wichtiger Bestandteil von Sprachfördermassnahmen, um den Lernstand der Schülerinnen und Schüler beurteilen und den Unterricht und das didaktische Material passend gestalten zu können. Die Sprachdiagnostik wird in dieser Arbeit ausgeklammert, weil eine Evaluation von Sprachstandserfassungen oder deren Entwicklung den Rahmen sprengen würden. Das Wissen über die Entwicklungsschritte des bildungssprachlichen Kompetenzaufbaus sowie deren begünstigende Faktoren ermöglicht es Lehrpersonen, ein didaktisch reiches sprachliches Umfeld zu schaffen, das Kindern auf verschiedenen Entwicklungsstufen gerecht wird. Die didaktischen Empfehlungen in Kapitel 11 sollen Anregungen dazu geben.

Schulischer Lernerfolg hängt laut Oleschko (vgl. Oleschko, 2018, S.94) zentral mit der Qualität der Unterrichtsinteraktion zusammen. Diese kann aber nur dann gelenkt werden, wenn der Lehrperson bewusst ist, welche Relevanz das Einüben einzelner Sprachhandlungen auf die bildungssprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler hat. Der Lehrperson muss bewusst sein, dass sie durch verlangsamte Lehrer-Schüler-Interaktion, durch Paraphrasieren¹⁸ der Schüleräusserungen, durch

18 Paraphrasieren meint hier, die Aussage des Kindes in anderen Worten wiederholen.

Ermütigung zur Selbstverbesserung und durch das Angebot von Wortschatz in der Zone der proximalen Entwicklung den Aufbau von bildungssprachlichen Kompetenzen massgeblich positiv beeinflussen kann.

Die Einbettung der Kommunikationssituationen in Handlungszusammenhänge ist laut Oleschko (2018) als wichtiger Faktor zur Förderung von Bildungssprache unerlässlich. D.h. stufengerechte Förderung von Bildungssprache ist gezielte Kommunikation in Handlungssituationen. Zudem ist es wichtig, den Lernenden genügend Möglichkeiten zum Üben und Festigen der sprachlichen Handlungen zu bieten.

Das Spiel, das wie Tabelle 4 (S.51) zeigt, alle wichtigen Entwicklungsschritte der bildungssprachlichen Entwicklung im Bereich Lernen beinhaltet, erhält dadurch ein grosses Gewicht. Die Gestaltung der Spiel- und Lernumgebung soll sprachanregend geplant und auf die Förderung von bildungssprachlichen Kompetenzen hin geprüft werden. Das Spiel als altersgemässe Lernform ist durch seine hohe Dichte und Vielfalt an Sprachhandlungen für die Entwicklung bildungssprachlicher Kompetenzen besonders wertvoll und bedarf einer sensiblen Begleitung durch die Lehrperson.

Das Wissen der Lehrpersonen über den bildungssprachlichen Kompetenzaufbau und eine sprachensible Haltung sind Grundvoraussetzung dafür, dass der Unterricht allen Lernenden einen aufbauenden Kompetenzerwerb im Bereich Bildungssprache ermöglicht.

Didaktisch bedeutsame Faktoren sind die Qualität der Unterrichtsinteraktion, das Einüben einzelner Sprachhandlungen, sowie die Einbettung der Kommunikationssituationen in Handlungszusammenhänge. Dazu soll die Lernumgebung so gestaltet werden, dass handelndes Lernen und das Spiel ein grosses Gewicht erhalten, um eine hohe Dichte an Sprachhandlungen zu ermöglichen. Der Kompetenzaufbau ist besonders nachhaltig, wenn er den Stufen der natürlichen Entwicklung in den Bereich des Sprachlernens folgt.

9.2 Förderliche Faktoren auf Ebene Schule

In Österreich und einigen Bundesländern von Deutschland bestehen über alle Stufen durchgängige Konzepte zur Entwicklung bildungssprachlicher Förderung. Die Autoren und Autorinnen dieser Konzepte sind sich einig, dass eine durchgängige Sprachförderung von der Schuleingangsstufe ausgehend, unabdingbar ist (Österreichisches Sprachenkompetenzzentrum, 2017 und Oleschko, 2017). In der Schweiz besteht bis anhin noch kein durch alle Stufen und Fächer durchgängiges Konzept. Dieses zu entwickeln bleibt, solange der Handlungsbedarf nicht anerkannt wird, Aufgabe der Schulen. Nur wenn die Lehrpersonen gemeinsam ein aufeinander abgestimmtes Förderkonzept entwickeln, kann sichergestellt werden, dass bildungssprachliche Kompetenzen kontinuierlich aufgebaut werden und Unterrichtsinhalt sind. Wenn klar abgesprochen ist, welche Kompetenzen in welchem Zyklus schwerpunktmässig erworben werden, ist ein aufbauender Unterricht in allen Fächern möglich. Beteiligen sich auch die Fach- und Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrpersonen, können Synergien genutzt werden und die aktive Lernzeit der Schülerinnen und Schüler beim Kompetenzerwerb steigt. Als Mittel zur Wissensaufnahme, Neustrukturierung und Wissensvermittlung ist die Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen auch auf basaler Ebene für die Kontaktaufnahme der Lernenden mit der Umwelt und für die Erweiterung ihres Weltwissens zentral und heilpädagogisch relevant. Die Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen ist

gerade für Lernende mit wenig sprachanregender Umwelt oder erschwerten Voraussetzungen in den Bereichen Sprache, Kognition und Lernen wichtig. Durch strukturiert erworbene Handlungsstrategien, auch auf basaler Ebene, kann bei ihnen der Zugang zur Umwelt gefördert werden.

9.2.1 Fazit: förderliche Faktoren auf Ebene Schule

Mit der Einführung des Lehrplans 21 findet ein Wechsel vom Fachlehrplan zum kompetenzorientierten Lehrplan statt. Dieser Wechsel fordert ein Umdenken in der Unterrichtsplanung. Ein neuer Fokus liegt auf der Förderung von überfachlichen Kompetenzen, wie die bildungssprachliche Kompetenz eine darstellt.

Die Planung, Strukturierung und Realisierung der Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen ist als Teamaufgabe zu verstehen. Sie gewinnt an Qualität, je tiefer das gemeinsame Verständnis bildungssprachlicher Förderung erworben und je klarer die Aufgabenteilung gestaltet werden kann.

Die Lehrpersonen müssen beim Aufbau des eigenen Grundwissens über den bildungssprachlichen Kompetenzerwerb in allen Stufen unterstützt werden. Diese Arbeit kann nicht von jeder einzelnen Lehrperson geleistet werden, hier ist die Schule als Institution gefordert, Weiterbildungsangebote und Zeitgefäße zur Konzeptentwicklung zur Verfügung zu stellen.

Die Erarbeitung des Konzepts bildungssprachlicher Förderung soll, wie erwähnt, aktiv in den Schulen stattfinden und kann nicht den Gestaltern der Lehrmittel überlassen werden.

Es muss im Interesse der Volksschule sein, allen Lernenden, in diesen für ihren Bildungserfolg in höchstem Masse relevanten Kompetenzen, einen sorgfältigen Kompetenzaufbau zu ermöglichen. Ebenso soll die Tatsache, dass die Kinder bereits mit vier Jahren in den Kindergarten eintreten, als Chance genutzt werden, d.h. die Kinder können früher und gezielter in diesen Kompetenzen gefördert werden.

Im Sinne der Bildungsgerechtigkeit und als Mittel zur Befähigung unserer Schülerinnen und Schüler zur Teilhabe an der Wissensgesellschaft muss die durchgängige Förderung überfachlicher Kompetenzen, wie der Bildungssprache, Aufgabe der Volksschule sein. Eine enge Zusammenarbeit aller an der Schule mit den Kindern arbeitenden Lehr- und Fachpersonen, sowie ein klarer Aufbau der Vermittlung bildungssprachlicher Kompetenzen sind für die Qualität bildungssprachlicher Förderung ausschlaggebend. Der Kindertageeintritt bereits mit vier Jahren bietet eine zusätzliche Chance zur Frühförderung.

Da bildungssprachliche Kompetenzen parallel zur Sprachentwicklung erworben werden, stellt sich die Frage, ob eine Förderung nicht bereits deutlich vor dem Eintritt in den Kindergarten geschehen sollte.

9.3 Förderliche Faktoren auf Ebene Familie

Ein weiteres wichtiges Element der Entwicklung bildungssprachlicher Kompetenzen ist laut Selimi der Elterneinbezug. Als wichtigste Sozialisations Säule spielen die Eltern bei der sprachlichen Entwicklung ihrer Kinder eine zentrale Rolle. Die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern und die

Thematisierung der Sprachförderung in der Familie sind nicht zu unterschätzende Einflüsse (vgl. Selimi, 2018, S. 8).

Der Autorin sind einige Zürcher Schulen bekannt, die Elternabende für Erziehungsberechtigte von ein bis zwei Jahre alten Kindern veranstalten, um ihnen aufzuzeigen, wie sie durch Gespräche und gemeinsames Betrachten von Bilderbüchern ihren Kindern eine wichtige Starthilfe für den Bildungserfolg mitgeben können.

Die Autorin sieht in der Sensibilisierung der Eltern vor und während der Schuleingangsstufe eine wichtige Säule zur Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen. Dies zu erwähnen ist ihr wichtig, auch wenn die Frühförderung nicht Gegenstand ihrer Untersuchung ist. Denn es wurde ihr im Laufe der Arbeit bewusst, dass die unterschiedlichen Bildungschancen in grossem Mass durch die Umweltbedingungen der Kinder in den ersten Jahren geprägt werden. Der Umfang des Wortschatzes von dreijährigen Kindern von Eltern mit sozialökonomisch hohem Status liegt laut einer Studie von Hart und Risley in Kieferle, C. Reichert-Garschhammer, E. und Becker-Stoll, F. (2013) bei durchschnittlich 1500 Wörtern, der von Kindern von Eltern von sozialökonomisch benachteiligten Familien bei 500. Wie im Kapitel 5.1 Sprachentwicklung beschrieben, sind Kinder mit kleinem Wortschatz Risikokinder, da sich durch eine unzureichende Wortschatzentwicklung aufgrund zu niedriger Datenbasis keine ausreichende Grammatik entwickeln kann.

Neuhauser und Lanfranchi (2016) untersuchen in ihrer Interventionsstudie ZEPPELIN (Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration), ob Massnahmen der selektiv primären Prävention ab Geburt die Bildungschancen von Kindern aus Familien mit psychosozialen Risikosituationen erhöhen. Eltern von Kindern im Alter von null bis drei Jahren in belasteten Familien werden alle zwei Wochen durch eine Mütter- und Väterberaterin besucht, welche sie durch das Programm PAT (Parents as teachers) in ihren Erziehungskompetenzen schult.

In der Auswertung zeigen sich die deutlichsten Effekte bei den Kindern in den Bereichen Sprache und Verhalten. PAT-geförderte Kinder weisen gegenüber Kindern der Kontrollgruppe signifikante Vorteile auf. Sie verfügen über einen grösseren Wortschatz und können sich besser ausdrücken (vgl., Neuhauser und Lanfranchi, 2018).

Die Autorin schliesst daraus, dass die psychosozialen Ressourcen einer Familie oder der Umwelt des Kindes ausschlaggebend für die frühe Entwicklung der Sprache sind.

9.3.1 Fazit förderliche Faktoren auf Ebene Familie

Die Schule kann die Umweltbedingungen der Schülerinnen und Schüler nur wenig beeinflussen. Es ist aber wichtig zu wissen, wie unterschiedlich die Startbedingungen unserer Lernenden sind, und dass sich diese durch ein sprachförderliches Umfeld beeinflussen lassen.

Wenn Kinder im Alter von vier Jahren in die Volksschule eintreten, weisen sie bereits eine grosse Heterogenität auf. Es ist für die Volksschule auch aus sozialökonomischer Sicht wichtig, die Eltern in die Förderung mit einzubeziehen. Das Wissen um die unterschiedlichen Startbedingungen und deren Auswirkung auf die Bildungslaufbahn der Kinder zeigt die Wichtigkeit der Vermittlung einer aufbauenden bildungssprachlichen Förderung ab Kindergartenentrtritt auf.

9.4 Beantwortung der Unterfrage 1: Welche Faktoren fördern den Erwerb der Bildungssprache im Alter von vier bis acht Jahren

Die förderlichen Faktoren lassen sich in die Bereiche Schule, Unterricht und Familie beziehungsweise Tagesbetreuung einteilen.

Die psychosozialen Ressourcen der Familie, wie emotionale Stabilität, zeitliche Ressourcen, Energie sich mit dem Kind aktiv auseinander zu setzen und Freude an der Kommunikation beeinflussen in den ersten Lebensjahren des Kindes das Sprachbad, welches ein Kind umgibt. Dieses wiederum hat einen grossen Einfluss auf den Erwerb des Wortschatzes sowie die basalen bildungssprachlichen Kompetenzen im Bereich Lernen, zum Beispiel der Ko-Konstruktion. Der Einbezug der Eltern in die bildungssprachliche Förderung ist umso wichtiger, je jünger die Kinder sind.

Im Bereich Unterricht ist der Interaktion innerhalb des Klassenzimmers besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Lehrer-Schüler-Interaktion soll im Tempo so gestaltet sein, dass sie dem Kind genügend Zeit lässt seine Aussagen zu planen. Durch Paraphrasieren der Äusserungen und durch Ermutigung zur Selbstverbesserung der Schüler und Schülerinnen kann ein sprachsensibles, fehlerfreundliches Klima geschaffen werden, in dem das Experimentieren mit der Sprache Platz hat. Eine sprachensible Grundhaltung der Lehrperson ist Voraussetzung, damit sie einen den Entwicklungsschritten der Kinder angepassten Unterricht gestalten kann und auf der Ebene der proximativen Entwicklung Angebote für verschiedene Kompetenzstufen anbieten kann.

Im Bereich Schule sieht die Autorin mit der Einführung des Lehrplans 21 eine Chance, dass sich die Schulen durch die Fokussierung auf überfachliche Kompetenzen vertieft mit der Bildungssprache auseinandersetzen. Durch den Einbezug aller mit den Kindern arbeitenden Personen, idealerweise auch im Bereich der Tagesbetreuung, der Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrpersonen und der Logopädie, lässt sich ein Konzept entwickeln, welches Schwerpunkte setzt und dafür sorgt, dass eine aufbauende und gezielte Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen stattfinden kann.

Die förderlichen Faktoren in den Bereichen Unterricht und Schule für den Erwerb der Bildungssprache bedingen zum einen ein sprachsensibles Umfeld, zum anderen einen der natürlichen Sprachentwicklung folgenden Kompetenzaufbau durch ein durchgängiges bildungssprachliches Konzept. Die Kompetenzorientierung des Lehrplans 21 verlangt in hohem Mass bildungssprachliche Kompetenzen. Im Sinne der Equity müssen diese Unterrichtsinhalt werden.

10 Didaktische Empfehlungen

Das Kapitel 10 „Didaktische Empfehlungen“ kann als Essenz dieser Arbeit gesehen werden. Die vorangegangenen Fragen nach den bildungssprachlichen Kompetenzen, den förderlichen Faktoren für den Erwerb der Bildungssprache und die theoretische Aufarbeitung in Kapitel vier bis sieben bilden dazu die Grundlagen. Die Erkenntnisse werden hier noch einmal verdichtet und sollen für die Praxis zugänglich gemacht werden.

Die folgenden didaktischen Empfehlungen fokussieren auf dem bildungssprachlichen Kompetenzaufbau. Sie sind, wie im Theorieteil beschrieben, den natürlichen Entwicklungsschritten der Schüler und Schülerinnen folgend aufgebaut und beziehen Aspekte der kognitiven Entwicklung und des Lernens mit ein.

Die Autorin empfiehlt, wenn auch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird, anhand des Kompetenzrasters des Kapitels 8 dieser Arbeit, den konzeptuellen Aufbau der bildungssprachlichen Förderung zu planen.

Mit den verschiedenen sprachlichen Dimensionen, den Darbietungsebenen des Bereichs Lernen und den Dimensionen kognitiver Entwicklung kann der Unterricht differenziert und dem Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler angepasst vorbereitet werden. Für die Förderplanung können bildungssprachliche Ziele entlang des Kompetenzrasters aufbauend, formuliert werden.

Dabei ist es wichtig, dass auch innerhalb dieser Dimensionen differenziert wird. Es ist relevant, ob Schüler und Schülerinnen auf ihrem eigenen Entwicklungsstand oder in der Zone der proximalen Entwicklung lernen. Es ist ebenso relevant, ob sie ihre Kompetenzen an Mitlernende weitergeben können, d.h. ob sie die Kompetenz passiv oder aktiv anwenden können.

Um dem ganzheitlichen Lernen der Kinder dieser Schuleingangsstufe gerecht zu werden, ist das Einbinden des Sprachhandelns ins handelnde Lernen als Grundlage für eine nachhaltige Verknüpfung der bildungssprachlichen Lerninhalte wichtig.

Der gemeinsamen Erarbeitung von bildungssprachlichen Lerninhalten sowie dem Spiel, sind aufgrund ihrer hohen Sprachhandlungs- und Verknüpfungsdichte besondere Bedeutung zuzumessen. Die ko-konstruktive Bilderbuchbetrachtung und das gemeinsame, bildgestützte Erzählen von Geschichten, fördern nahezu alle Bereiche der Bildungssprache.

Dem mündlichen dekontextualisierten Sprachhandeln ist als Vorläuferfertigkeit zum Schreiben grosse Bedeutung zuzumessen. Da die mündliche, konzeptuelle Schriftlichkeit in der Alltagssprache wenig vorkommt, haben Kinder, mit denen wenig Bilderbücher betrachtet oder denen wenig Geschichten vorgelesen werden, einen entscheidenden Nachteil im Erwerb der Bildungssprache. Gerade diese Kinder sind auf eine aufbauende Förderung bildungssprachlicher Redemittel angewiesen.

Die Kinder im Alter von vier bis acht Jahren profitieren von einer sprachsensiblen ko-konstruktiven Interaktion. Die Qualität der Interaktion wird durch genügend Zeit, um Antworten zu planen, Paraphrasieren der Antworten der Lernenden, eine fehlerfreundliche, sprachlich experimentierfreudige Atmosphäre sowie durch gezieltes Rückfragen und echtes Interesse gesichert.

Die Lernenden gewinnen an Sicherheit, wenn sie in der Gestaltung ihrer Beiträge nicht alleine gelassen werden, sondern ihnen nach dem Modell des Scaffoldings in der Zone der proximalen Entwicklung Hilfestellungen gegeben werden. Dies ist besonders bei den Diskursfunktionen wichtig. Die Feedbackkarten von IQES zu den Diskursfunktionen (s. Anhang S.67-69), sowie die visuell unterstützten Redemittel von Oleschko (2017), (s. Anhang S.71-73) findet die Autorin für die Umsetzung im Unterricht gut geeignet, da sie dem Scaffolding-Ansatz gerecht werden. Im Falle der Redemittel von Oleschko (2017) beinhalten sie einen sorgfältigen Aufbau bildungssprachlicher Redemittel.

Bereits auf Schuleingangsstufe hat die Autorin in Konfliktsituationen durch vorgegebene Redemittel grosse bildungssprachliche Fortschritte der Kinder erleben können. Durch Bildkarten unterstützt eingeübte Redemittel wie: „Ich habe beobachtet, dass,...“, „Mich stört, dass...“, „Ich wünsche mir von dir, dass...“ ermöglichen Kindern ihre bildungssprachlichen Kompetenzen zu erweitern und sich als sprachlich selbstwirksam zu erleben. Bildungssprache lässt sich durch eine sprachensible Haltung und den entsprechenden Fokus der Lehrpersonen ohne grossen Aufwand in den Unterricht integrieren.

Die Fördereinheiten werden durch handelndes Lernen didaktisch reicher, wenn auf allen Kompetenzstufen die Interaktion zwischen den Schülern und Schülerinnen als wichtige Ressource genutzt werden kann. Mitlernende stellen die idealen Partner im Bereich der Zone der proximalen Entwicklung dar.

Die didaktische Empfehlung im Bereich Kognition legt einen Schwerpunkt auf die dem natürlichen Entwicklungsverlauf der kindlichen Aneignungsebenen folgenden Darbietungsformen. Diese kann auf der sensomotorischen, präoperativen und operativen Ebene in den verschiedenen Dimensionen der sprachlichen Förderung geplant werden.

Das Angebot der Lerninhalte auf den verschiedenen Entwicklungsstufen der Interaktion ist für die Förderung der interaktiven Lernentwicklung wichtig. Dabei sind dessen Qualität und eine hohe Übungszeit ausschlaggebend. Im Alter von vier bis acht Jahren bedeutet dies vor allem, der Ko-konstruktion genügend Beachtung zu schenken. Im Bereich der Interaktion sind die Mitlernenden eine wichtige Ressource. Ob es der Lehrperson gelingt, eine sprachlich experimentierfreudige Atmosphäre zu schaffen, und den Schülerinnen und Schülern im Sinne des Scaffoldings Hilfestellung zur bildungssprachlichen Entwicklung zu geben, ist ein weiterer Faktor.

Die Sprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler bedarf einer sorgfältigen Begleitung. Sie folgt einem entwicklungsbedingten Aufbau, der idealerweise von aussen angeregt und gefördert wird. Im Alter von vier bis acht Jahren befinden sich Kinder in einer sprachsensiblen Phase, die zum Erlernen bildungssprachlicher Kompetenzen nicht ungenutzt verstreichen sollte. Kinder mit einem wenig sprachanregenden Umfeld sind auf eine diesbezügliche Förderung besonders angewiesen.

11 Reflexion

Das folgende Kapitel dient der Reflexion über die Vorgehensweise, die Resultate der Forschung sowie deren Bezug zur Praxis. Das Vorgehen wird kritisch betrachtet und diskutiert.

11.1 Reflexion Forschungsergebnis

Die Erforschung des Konzeptes der Bildungssprache auf Schuleingangsstufe gerät erst in den letzten Jahren in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses. Daher wird aufgrund zu dünner Datenlage auf Schuleingangsstufe zur Beantwortung der Hauptfrage die allgemeine Literatur und Theorie zum Thema bearbeitet. Während bei der Erarbeitung der Unterfragen die Literatur gezielt nach Inhalten, Theorien und Umsetzungsmöglichkeiten für die Praxis auf der Ebene der Schuleingangsstufe verdichtet wird.

Diese bewusste Öffnung des Themas in der Erforschung der Hauptfrage soll die Transfermöglichkeiten in weitere Schulstufen und die ganzheitliche Erfassung des Konzepts sicherstellen.

Die Beantwortung der Hauptfrage stellt einen auf die verschiedenen bildungssprachlichen Bereiche und ihre Dimensionen aufgeteilten Katalog bildungssprachlicher Kompetenzen dar. Die Autorin hat diesen entlang des natürlichen Aneignungsprozesses in den Bereichen Sprache, Kognition und Lernen aufgebaut. Er soll in der Praxis beim Erfassen der bildungssprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler helfen und eine Grundlage für die anschließende Planung bieten. In der Planung kann er für die Lehrpersonen bei der Formulierung der Lernziele eine Unterstützung darstellen. Die Aufbereitung der Förderung wird mit dem Kompetenzkatalog vereinfacht, da Vorläuferkompetenzen und Kompetenzen in der Zone der proximalen Entwicklung durch den der Entwicklung der Kinder folgenden Ablauf ersichtlich werden. Dieser Katalog wurde von der Autorin auf der Grundlage der beschriebenen Theorie zusammengestellt und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Er kann aber zur ersten Orientierung genutzt werden.

Die erste Unterfrage verdichtet die theoretischen Erkenntnisse und setzt einen Fokus auf die förderlichen Faktoren bildungssprachlichen Kompetenzerwerbs. Daraus entwickelt sich als Essenz dieser Arbeit die zweite Unterfrage nach den didaktischen Empfehlungen für die Praxis. Die Autorin erlebt den Aufbau der Fragen als logische Abfolge ihres Forschungsprozesses. Es fällt ihr aber nicht einfach, die einzelnen Bereiche des komplexen bildungssprachlichen Konzepts klar zu zuordnen.

11.2 Reflexion des Forschungsvorgehens

Der Titel dieser Arbeit „Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen bei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren“ beschränkt die Erforschung bildungssprachlicher Kompetenzen auf die Schuleingangsstufe. Die Autorin stellt im Laufe ihrer Arbeit fest, dass zur Erfassung des überfachlichen Konstrukts eine Ausweitung des Konzepts über diese Stufe hinaus nötig ist und weitete die theoretische Forschung so weit aus, dass sie das Konzept ganz erfassen kann. Die Formulierung der Forscherfragen gestaltete sie so,

dass eine Verdichtung der Inhalte von Haupt- zu Unterfrage möglich ist und die zweite Unterfrage den Bezug zur Praxis herstellt.

Die Suche nach dem passenden Forschungsvorgehen ist ein nicht zu unterschätzender Anteil dieser Arbeit. Während Wochen hat sich die Autorin mit in Frage kommenden Forschungsmethoden auseinandergesetzt, um eine passende zu finden. Sie verwirft ihr in der Disposition geplantes Vorgehen und entscheidet um. Diese Zeit der methodischen Neuorientierung empfindet sie zuerst als mühevoll, merkt aber im Laufe der Arbeit, dass sie aus der Auswertung weiterer Literatur und Studien grossen Nutzen ziehen kann. Die zahlreichen Forschungsentscheide werden zum einen durch ihre Relevanz, zum anderen aber auch massgeblich durch die Erfahrung der Autorin in der Praxis geprägt. Die permanente Abgleichung mit dem persönlichen Erfahrungshintergrund der Autorin stellt den Bezug zur Praxis sicher, birgt aber auch die Gefahr der persönlichen Färbung. Die zyklische Vertiefung des Themas hat den Vorteil der Verdichtung. Zusammenhänge werden aus immer wieder anderen Blickwinkeln beleuchtet und erschliessen sich mit der Zeit. Dieses Vorgehen erfordert eine stetige Begleitung des Forschens auf Metaebene. Dabei musste sich die Autorin bei jedem Unterthema die Frage der Relevanz für die Beantwortung ihrer Forschungsfragen stellen. Das zyklisch explorativ-deskriptive Vorgehen wird daher für diese Arbeit wichtig, birgt aber auch die Gefahr, das Konzept immer weiter auszudehnen und sich zu verzetteln. Die Autorin hat sich gründlich überlegt, ob sie die natürliche Entwicklung der Alltagssprache und der kognitiven und interaktiven Entwicklung, in die Arbeit miteinbeziehen soll. Da diese die Grundlage der Bildungssprache darstellen, hat sie sich für das Aufzeigen der bildungssprachlichen Entwicklung entlang der natürlichen Entwicklung dieser Bereiche entschieden. Diese Entscheidung ist für den Lernprozess der Autorin wichtig, da sie die Kompetenzen für sich verorten will. Die vorliegende Arbeit ist neben der wissenschaftlichen Literaturarbeit auch ein Zeugnis des Lernprozesses der Autorin. Das Konzept der Bildungssprache erschliesst sich ihr erst im Laufe dieser Arbeit und es entstehen gewisse Wiederholungen durch verschiedene Blickwinkel der Betrachtung.

Zusammengefasst hat sich die Wahl der Methode bewährt. Besonders hervorzuheben ist, dass durch die zyklische Forschungsweise die Metaebene oder die Frage der Relevanz von Unterthemen immer wieder berücksichtigt und neu entschieden werden muss. Diese sind von der persönlichen Erfahrung der Autorin gefärbt und würden nicht von allen Menschen genau gleich beurteilt.

11.3 Schlussfolgerung für die Praxis

Ausgehend von einer Problemstellung im praktischen Feld ergründet die Autorin das theoretische Konzept der Bildungssprache. Dazu erweist sich der Einbezug verwandter Prozesse, wie die Aneignungsprozesse der Alltagssprache, als grundlegend für das Verständnis bildungssprachlichen Kompetenzerwerbs. Die Frage nach der heilpädagogischen Relevanz führte sie zur Suche der basalen bildungssprachlichen Kompetenzen, die allen Lernenden den Zugang zu ihrer Welt und deren Erweiterung ermöglichen. Die basalen Kompetenzen auf der Ebene von sensomotorischen Erfahrungen, die mit der deiktischen interaktiven Kompetenz verbunden werden, stehen allen Kindern offen. Sind Schülerinnen und Schüler von einer Entwicklungsverzögerung betroffen, haben sie bis zum Kindergarten Eintritt grundlegende Erfahrungen noch nicht sammeln können oder leben mit einer Behinderung, ist der Förderung in diesem Bereich eine grosse Bedeutung zu zumessen. Die Autorin

erlebt in der Praxis, dass Erfahrungen im Bereich der sensomotorischen Ebene auch von älteren Kindern, die bereits auf Ebene der präoperalen oder konkret-operationalen Ebene lernen, mit Freude und Lust ausprobiert werden. Ein reiches didaktisches Angebot, das eine grosse Dichte von Sprachhandlungen auf verschiedenen Aneignungsebenen bietet, welche idealerweise in der Interaktion mit kompetenten Mitlernenden geübt werden können, stellt eine wichtige Gelingensbedingung dar. Besonders eignen sich dafür das Spiel und handelndes Lernen. Die didaktische Aufbereitung von Wortschatz, Diskursfunktionen und Redemittel ist für jede Fördereinheit wichtig. Diese gewinnt an Nachhaltigkeit, wenn sie in ein durchgängiges Konzept gebunden ist. Mit der Einführung des Lehrplans 21 sind bildungssprachliche Kompetenzen die Voraussetzung dafür, dass Schülerinnen und Schüler ihre neu erworbenen Kompetenzen zeigen können.

Bildungssprachliche Kompetenzen sind kulturelle Werkzeuge, die durch Modelllernen beim gemeinsamen Sprachhandeln mit kompetenten Mitmenschen erlernt werden. Sie sind für das Selbstbild des Menschen massgeblich, sichern den Zugang zur Umwelt, erweitern seine Welt und entscheiden über Bildungswege. Sie müssen im Sinne der Equity gezielt zum Unterrichtsinhalt der Volksschule werden.

12 Ausblick

Die vorliegende Masterarbeit ergründet den aktuellen Forschungsstand in der Literatur zum Thema Bildungssprache. Dieser wird in Bezug zur persönlichen Erfahrung aus der Praxis gesetzt. Da das Thema erst in den letzten Jahren in den Fokus didaktischer Literatur gerät, müssen zu dessen Erforschung verwandte Konzepte miteinbezogen werden. Es besteht einerseits durch die Komplexität des soziokulturellen Konstrukts der Bildungssprache, andererseits durch seine Aktualität noch in vielen Bereichen Forschungsbedarf.

Die Tatsache, dass der Bildungsbericht (vgl. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, 2018, S.100 / s. Kapitel 4.5 Bildungssprache und Equity S. 27-28) zwar einen starken Zusammenhang zwischen sozialökonomischer Herkunft der Schülerinnen und Schüler und den Schulleistungen feststellt, aber weder die Herkunft noch die Entstehung dieser Differenzen erklären kann, wirft für die Autorin die weiterführende Frage auf, ob dies allenfalls in Zusammenhang mit dem Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen stehen kann. Da diese bis anhin wenig Unterrichtsinhalt sind und daher mehrheitlich von der Umwelt der Schülerin und des Schülers geprägt werden.

In der Entwicklung eines bildungssprachlichen Förderkonzepts für die einzelnen Zyklen des Lehrplans 21 sieht die Autorin ein weiteres, für die Praxis wichtiges Forschungsprojekt. Somit wäre diese Entwicklung nicht jeder einzelnen Schule überlassen und die Qualität der bildungssprachlichen Förderung könnte klarer überprüft und auch gesichert werden. Dies hätte dann auch zur Folge, dass die Auswirkungen einer bildungssprachlichen Förderung wissenschaftlich erforscht werden können.

Da die Aufarbeitung des Forschungsstandes Ziel dieser Arbeit ist, wären die nächsten Schritte, die konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für die Praxis zu erarbeiten. Die Autorin hat sich durch diese Arbeit ein vertieftes Fachwissen zum Thema des bildungssprachlichen Kompetenzerwerb erarbeitet und die Motivation gewonnen sich für die bildungssprachliche Förderung einzusetzen. Dieses Wissen und das Bewusstsein für die Relevanz des Themas beeinflusst ihre Arbeit in der Praxis nachhaltig.

Die Autorin hat sich während eineinhalb Jahren mit dem Thema befasst. Die Masterarbeit stellt für sie eine intensive Zeit dar. Sie erlebt es oftmals als herausfordernd, sich Zeiträume fürs Lesen, Schreiben und das tiefe Eintauchen ins Thema zu schaffen. Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Thematik des bildungssprachlichen Kompetenzerwerbs sieht sie aber als Chance, ein Thema in seiner Komplexität zu erfassen. Die Faszination für die Thematik ist durch die Arbeit noch gewachsen und wird die Autorin auch in Zukunft weiter begleiten, sowohl aus persönlichem Interesse wie auch in der Umsetzung in der Praxis.

Verzeichnisse

Tabellen

Tabelle 1: Alltagssprache vs. Bildungssprache in Anlehnung an Lengyel (2011).....	S.22
Tabelle 1: Merkmale von Sprachbildungsmaßnahmen in Anlehnung an Kammermeyer, G.....	S.25
Tabelle 3: Komponenten der Sprache (vgl. Grimm, 2012, S.16)	S.29
Tabelle 4: Stufen bildungssprachlicher Entwicklungsschritte in Anlehnung an Kammermeyer, G.....	S.36
Tabelle 5: Dimensionen des Bereichs Sprache.....	S. 41/42
Tabelle 6: Dimensionen des Bereichs Kognition.....	S. 42/43
Tabelle 7: Dimensionen des Bereichs Lernen.....	S.44/45

Abbildungen

Abbildung 1: Titelbild: erworben von Shutterstock.....	S.1
Abbildung 2: Dank: Bild erworben von Shutterstock.....	S.25
Abbildung 3: Kompetenzerwerb (Lehrplan 21, Grundlagen, Kapitel überfachliche Kompetenzen).....	S.10
Abbildung 4: Forschungsprozess in Anlehnung an Flick (2017).....	S.16
Abbildung 5: Forschungszyklus in Anlehnung an Flick (2017).....	S.19
Abbildung 6: Begriffliches Umfeld der Bildungssprache (vgl. Feilke, 2012, S.6).....	S.23
Abbildung 7: Linguistische Charakteristika von Bildungssprache (vgl. Feilke, 2017, S.14).....	S.30
Abbildung 8: Merkmale der Bildungssprache (vgl. Feilke, 2012).....	S.30
Abbildung 9: Feedback-Karten von IQUES zu Diskursfunktionen (vgl. http://iquesonline.net).....	S.64-66
Abbildung 10: Zusammenstellung Diskursfunktionen, Visualisierung und Redemittel (vgl. Oleschko, 2017, S. 77-80).....	S. 67-72)

Literatur

- Apeltauer, E. (2008). Wortschatzentwicklung und Wortschatzarbeit. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache* (S. 293-252). Hohengehren: Schneider.
- Apeltauer, E. (2010). *Wortschatz und Bedeutungsvermittlung durch Anbahnen von Literalität*. Zugriff am 19.06.2018 unter <http://uni-flensburg.de/fileadmin/content/seminare/germanistik/dokumente/downloads/wortschatzarbeit-und-literalitaet>
- Beckerle, C., Kucharz, D. & Mackowiak, K. (2015). *Alltagsintegrierte Sprachförderung. Ein Konzept zur Weiterqualifizierung in Kita und Grundschule*. Weinheim: Beltz.
- Beckerle, C. (2017). *Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten und in der Grundschule*. Weinheim: Juventa Verlag.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Zugriff am 29.6.2018 unter <https://zh.lehrplan.ch>
- Bortz, J. & Döring, N. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Heidelberg: Springer-Verlag.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. Heidelberg: Springer-Verlag.
- Donnerhack, S., Berndt, A., Thürmann, E. & Vollmer, H.J. (2013). Bildungssprachliche Kompetenzerwartungen für den Mittleren Schulabschluss. In Becker-Mrotzek, M., Schramm, K., Thürmann, E. & Vollmer, H.J. (Hrsg.), *Sprache im Fach. Sprachlichkeit und fachliches Lernen*. (S. 381-385). Münster: Waxmann.
- Eckert, A. (2018). *Auswertung Literatur und Theoriearbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern (1999). *Lehrplan des Kindergarten für den deutschsprachigen Teil des Kantons Bern*. Bern: Erziehungsdirektion des Kantons Bern.
- Eckhardt, A.G. (2013). *Sprache als Barriere für den schulischen Erfolg. Potentielle Schwierigkeiten beim Erwerb schulbezogener Sprache für Kinder mit Migrationshintergrund*. Münster: Waxmann.
- Ehlich, K. (2010). *Anforderung an Verfahren der regelmässigen Sprachstandserfassung als Grundlage für die frühe und individuelle Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund*. Bonn/Berlin: BMBR.
- Feilke, H. (2012). Bildungssprachliche Kompetenzen- fördern und entwickeln. *Praxis Deutsch* 233, S.4-13.

- Feilke, H. (2013). Bildungssprache und Schulsprache – am Beispiel literal-argumentativer Kompetenzen. In M. Becker-Mrotzek, K. Schramm, E. Thürmann & H.J. Vollmer (Hrsg.), *Sprache im Fach*. (S. 113-130). Münster: Waxmann.
- Feilke, H. (2017). Linguistische Charakteristika von Bildungssprache. In Grammel, E. & Freundberger, D., *Handbuch USB Plus*. Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens. Salzburg: Bifie.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbeck bei Hamburg: Rowolts.
- Gibbons, P. (2010). Learning Academic Registers in Context. In Benholz, C., Kniffka, G. & Winters-Ohle, E. (Hrsg.), *Fachliche und sprachliche Förderung von Schülern mit Migrationsgeschichte* (S. 25-37). Münster: Waxmann.
- Grammel, E. & Freundberger, D. (2017). *Unterrichtsbegleitende Sprachstansbeobachtung, Profilanalysen und Sprachbildung- UBS Plus*. Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens. Salzburg: Bifie.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Gogolin, I. & Lange, I. (2011). *Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund FÖRMIG. Bilanz und Perspektiven eines Modellprogramms*. Münster: Waxmann.
- Habermas, J. (1981). Umgangssprache, Wissenschaftssprache, Bildungssprache. In : *Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften*. (S. 36-51).
- Handro, S. (2013). Durchgängige Sprachförderung. Ein fachspezifisches Problem? In M. Becker-Mrotzek, K. Schramm, E. Thürmann & H.J. Vollmer (Hrsg.), *Sprache im Fach*. (S. 317-319). Münster: Waxmann.
- Hattie, J. (2009). *Lernen sichtbar machen*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Isler, D., Künzli, S. & Wiesner, E. (2014). Alltagsgespräche im Kindergarten - Gelegenheitsstrukturen für den Erwerb bildungssprachlicher Fähigkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 36/3, S. 459-479.
- Juska-Bacher, B. und Beckert, C. (2015). *Bildungssprache am Schulanfang*. Hohengehren: Schneider.
- Kammermeyer, G. (2014). *Mit Kindern im Gespräch. Strategien zur sprachlichen Entwicklung von Kleinkindern in Tageseinrichtungen*. Donauwörth: Auer.

- Kammermeyer, G., Goebel, P., King, S., Lämmerhirt, A., Leber, A., Metz, A., Papillion-Piller, A. und Roux, S. (2013). *Mit Kindern im Gespräch. Strategien zur Sprachbildung und Sprachförderung von Kindern in der Grundschule*. Augsburg: Auer.
- Kieferle, C. Reichert-Garschhamme, E. & Becker-Stoll, F. (2013). *Sprachliche Bildung von Anfang an*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Krumm, H. (2015). Die Förderung der Bildungssprache Deutsch. In Dirim, I., Gogolin, I., Knorr, D., Krüger-Potratz, M., Lengyel, D., Reich, H. & Weisse, W. (Hrsg.), *Impulse für die Migrationsgesellschaft. Bildung, Politik und Religion* (S. 288-289). Münster: Waxmann.
- Küspert, P. und Schneider, W. (2006). *Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache*. Göttingen: Vandenhöck und Ruprecht.
- Leisen, J. (2017). *Ein Werkzeugkasten für die Sprachanwendung – Kinder und Lernende zur Bildungssprache führen – der sprachensible Unterricht in der Primar- und Sekundarstufe*.
Internet: http://www.hessen.ganztaegig-lernen.de/sites/default/files/171201_WS3Leisen_Werkzeugkasten_Sprachanwendungen.pdf [27.08.2018].
- Lengyel, D. (2011). *Bildungssprache im Elementarbereich*. Veröffentlichtes Skript vom 18.11.2011..
- Mayring, Ph. (2007). Designs in qualitativ orientierter Forschung. *Journal für Psychologie, JG.15, Ausgabe 2*.
- Mayring, Ph. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2016). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern*. Bern: Schulverlag plus.
- Neuhauser, A.& Lanfranchi, A. (2016). Frühe Förderung ab Geburt: ZEPPELIN.
Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, JG 2016, Ausgabe 4, S.16-20.
- Nodari, C. (2006). *Grundlagen zur Wortschatzarbeit*. Zürich: Institut für interkulturelle Kommunikation.
- Oleschko, S. (2017). *Sprachsensibles Unterrichten fördern*. Berlin: Trigger Medien.
- Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum. (2017). (Hrsg.). *Aufbau von Bildungssprache in der Grundschule*. Graz: ÖSZ.
- Penner, Z. (2003). *Kon-Lab*. Braunschweig: Westermann.
- Quehl, Th. & Trapp, U. (2015). *Wege zur Bildungssprache im Sachunterricht. Sprachbildung in der Grundschule auf der Basis von Planungsrahmen*. Münster: Waxmann.
- Rollier, I. (2015). Sprachliche Vielfalt fördert Kreativität und Wohlstand. *Panorama, Fachinformationen für Berufsbildung, Berufsberatung und Arbeitsmarkt, JG 2015, Ausgabe 6 (S. 4-9)*.

Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung. (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*.

Aarau: SKBF.

Selimi, S. (2018). *Bildungssprache Deutsch und ihre Didaktik*. Hohengehren: Schneider Verlag.

Sörensen, B. & Thévenaz-Christen, T. (2003). Kleinkinder- und Vorschulbildung: Praktiken und Ziele. *Schweizerische Zeitung für Bildungswissenschaften*, 25, 207-210.

Vollmer, H.J. & Thürmann, E. (2013). Sprachbildung und Bildungssprache als Aufgabe aller Fächer der Regelschule. In M. Becker-Mrotzek, K. Schramm, E. Thürmann & H.J. Vollmer (Hrsg.), *Sprache im Fach*. (S. 41-57). Münster: Waxmann.

Vygotskij, L. S. (2003). *Denken und Sprechen*. Weinheim und Basel: Beltz.

Waack, S. (2013). *Glossar für Hattie-Begriffe*. Internet: <http://www.visible-learning.org> [31.08.18]

Internetseiten

Kooperative Lernformen im Kindergarten. Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen. Methodenkoffer von Brünger S. und Rauser I. Internet: <http://iqesonline.net>

Glossar für Hattie-Begriffe. Waack Sebastian. 2013. Internet: <http://www.visible-learning.org>

Anhang

Feedback-Karten von IQES zu Diskursfunktionen

<p>Grandios, wie ...</p> <p>ICIES online</p>	
--	---

© ICIES online - 6/2017

<p>Ich verstehe nicht, ...?</p> <p>ICIES online</p>	
--	--

Feedbackkarten - One-Schrift US/MS - 3/6

<p>Ist es nötig, dass ...?</p> <p>ICIES online</p>	
---	---

© ICIES online - 5/2017

<p>Ich frage mich, ob ...?</p> <p>ICIES online</p>	
--	---

Feedbackkarten - One-Schrift US/MS - 4/6

?

Warum hast du...?

IQES online

?

Was hast du dir überlegt bei...?

IQES online

Könntest du dir auch vorstellen, ...?

IQES online

Mir fehlt noch, dass ...

IQES online

Das sehe ich anders, zum Beispiel ...

IQES online

Ich finde schwierig, dass, ...

IQES online

Ich würde ändern, ...

IQES online

Mein Tipp zu ..., ist ... Viel Erfolg!

IQES online

Zusammenstellung Diskursfunktionen und Redemittel von Oleschko

Sprachliche Handlung/Diskursfunktion	Visualisierung	Beispiele für Redemittel
lokalisieren		<ul style="list-style-type: none"> • ... befindet sich ... • ... liegt ... • ... im Norden/Westen (+ Genitiv)/östlich von ... • in ... km Entfernung von • ... grenzt (nördlich/östlich ...) an (Land/Fluss/Meer/ Staat/Gebirge) • ... liegt auf ... Grad ... Breite und ... Grad ... Länge
definieren		<ul style="list-style-type: none"> • ... bedeutet • ... heißt • ... meint • Mit ... bezeichnet man • ... wird ... genannt
klassifizieren		<ul style="list-style-type: none"> • Man kann ... unterteilen in ... Teile/Aspekte ... • ... lässt sich unterteilen in ... • Man kann ... zuordnen zu ...
Hypothesen/ Vermutungen formulieren		<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise ... • Wahrscheinlich ... • Eventuell ist es möglich ... • Es ist zu vermuten ... • Anscheinend ... • Es könnte sein, dass ... • Man könnte davon ausgehen, dass ... • Es hat den Anschein, dass ... • Es wirkt, als ob ... • Aus der Tatsache, dass ... könnte abgeleitet/ geschlussfolgert werden, dass ...
erklären		<ul style="list-style-type: none"> • Dies kann man erklären mit ... • ... lässt sich dadurch erklären, dass ... • Dies bedeutet, dass ... • Das heißt, dass ... • Da/weil ... • Aufgrund ...
begründen		<ul style="list-style-type: none"> • Da/weil ... • Daher/deshalb/darum/denn ... • Ein Grund dafür ist ... • Die Gründe dafür liegen (in) • Dies ist der Grund, weshalb ... • Aufgrund/Aus diesem Grund ...

Abb. 2: Zusammenstellung Diskursfunktionen, Visualisierungen und Redemittel

Sprachliche Handlung/Diskursfunktion	Visualisierung	Beispiele für Redemittel
vergleichen und kontrastieren		<ul style="list-style-type: none"> • Wenn man x und y vergleicht, kann man feststellen, dass ... • Im Vergleich zu ... • ... ist vergleichbar mit... • Es gibt viele Parallelen zwischen x und y • Es lassen sich zahlreiche Gemeinsamkeiten feststellen, z. B. ... • Unterschiede sind ... • Im Gegensatz zu ... • Vergleicht man x und y, kann festgestellt werden, dass ... • Wenn man ... mit ... in Beziehung setzt, ... • Trotz vieler Gemeinsamkeiten gibt es auch einige Unterschiede ... • Wohingegen ... gleich/ähnlich ist, ist ... unterschiedlich ...
Abläufe und Sequenzen benennen		<ul style="list-style-type: none"> • Zu Beginn .../Zunächst .../Am Anfang ... • Erstens, zweitens, drittens ... • Dann... /Danach ... /Im Folgenden ... • Anschließend ... /Schließlich ... • Letztendlich ... /Schlussendlich ... • Am Ende .../Abschließend .../Zum Schluss ... • Aus der Tatsache kann abgeleitet/geschlussfolgert werden, dass ... • Gleichzeitig ... /Parallel erfolgt ... • ... führt zu
Ursache-Wirkung benennen		<ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund ... /Aus diesem Grund ... • Daraus ergibt sich .../Daraus folgt ... • ... hat zur Folge ... • Ursache der/des ... ist ... • weil .../da... • Als Gründe sind zu nennen ... • Die Konsequenz davon ist ... • Infolgedessen ... • Deswegen .../Daher .../Deshalb ...
Kontinuität und Wandel ausdrücken		<ul style="list-style-type: none"> • Bevor .../Danach ... • Zunächst .../Vor zwei Jahren ... • Zu Beginn des 18. Jahrhunderts ... • Ende der 1990er-Jahre ... • Zwei Jahre später ... • Vor dem Wechsel/Ereignis ... • Früher ... • Heute .../Heutzutage .../Aktuell .../Momentan .../Gegenwärtig ... • Zukünftig .../In der Zukunft ... • Langfristig .../Kurzfristig... • Im Verlauf (der ersten Hälfte des 19. Jh.) • ... in der ersten Phase, in der zweiten Phase ...

Abb. 2: Zusammenstellung Diskursfunktionen, Visualisierungen und Redemittel

Sprachliche Handlung/Diskursfunktion	Visualisierung	Beispiele für Redemittel
Schichtungen ausdrücken		<ul style="list-style-type: none"> • An der Spitze/Im oberen Bereich stehen ... • Die Spitze bilden ... • In der Mitte befinden sich ... • Die untere Schicht wird gebildet durch .../ ist gekennzeichnet durch ...
abwägen		<ul style="list-style-type: none"> • Auf der einen Seite ..., auf der anderen Seite ... • Einerseits ..., andererseits ... • Trotzdem .../Dennoch ... • Hingegen .../Demgegenüber ... • Diesbezüglich sollte nicht vergessen werden, dass ... • Im Gegensatz dazu ... • Dabei ist zu berücksichtigen ... • Allerdings .../Wohingegen ... • Als Pro-Argument kann angeführt werden, dass .../als Contra-Argument ... • Ein Vorteil ist .../Nachteilig ist ...
beurteilen: begründen, vergleichen, abwägen, folgern		<ul style="list-style-type: none"> • Auf Grundlage der Fakten/Materialien... • Den Tatsachen zufolge ... • Demzufolge ... • Abschließend lässt sich sagen, dass ... • Eine Bewertung ist schwierig, da ... • Zusammenfassend lässt sich festhalten/ ist festzustellen ... • Den Fakten nach zu urteilen ... • Es muss gesagt werden, dass ... • Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit ... • Aus ökologischer, ökonomischer, sozialer Perspektive/ Sicht ... • Aus heutiger Sicht lässt sich (nicht) nachvollziehen/ verstehen/rechtfertigen, dass ...
folgern		<ul style="list-style-type: none"> • Infolgedessen .../Demzufolge ... • Daraus ergibt sich ... • Folgende Schlussfolgerungen können gezogen werden ... • Als Fazit kann festgehalten werden ... • Daraus lässt sich schließen ... • Aus ... wird deutlich, dass ...
Regelhaftigkeiten ausdrücken		<ul style="list-style-type: none"> • Daraus lässt sich ableiten, dass ... • Dies zeigt .../Dies lässt vermuten ... • Es ist anzunehmen, dass ... • Es ergibt sich folgende Schlussfolgerung: • Allgemein .../Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass ... • Als Konsequenz ergibt sich ...

Abb. 2: Zusammenstellung Diskursfunktionen, Visualisierungen und Redemittel

Sprachliche Handlung/Diskursfunktion	Sprachliche Handlung	Visualisierung	Beispiele für Redemittel
beschreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Man sieht ... • Das Material/Bild zeigt ... • ... handelt von ... • Im Vordergrund/Zentrum/ in der Bildmitte befindet sich ... • Im Hintergrund ist ... • Dahinter/davor/neben/unterhalb/ oberhalb ... • Auf der rechten/linken Seite ... • Im N/O/S/W liegt ... (siehe Lokalisieren) 		
	Abläufe beschreiben		<ul style="list-style-type: none"> • Zu Beginn .../Zunächst .../ Am Anfang ... • Erstens, zweitens, drittens ... • Dann .../Danach .../Im Folgenden... • Anschließend .../Schließlich ... • Letztendlich .../Schlussendlich ... • Am Ende .../Abschließend .../ Zum Schluss ... • ... führt zu
	Schichtungen beschreiben		<ul style="list-style-type: none"> • An der Spitze/Im oberen Bereich stehen ... • Die Spitze bilden ... • In der Mitte befinden sich ... • Die untere Schicht wird gebildet durch .../ist gekennzeichnet durch ...
	Zyklen beschreiben		<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich um einen Zyklus/ Kreislauf ... • ... führt zu • ... hat als Konsequenz/Folge • ... ist ursächlich für • Daraus folgt ... /ergibt sich ...

Abb. 2: Zusammenstellung Diskursfunktionen, Visualisierungen und Redemittel